

Меѓународен Универзитет Визион- International Vision University
Universiteti Ndërkombëtar Vizion- Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar- Kuzey
Makedonya tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk,
info@vizyon.edu.mk

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

**“KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE GÖÇMEN
KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN SEBEPLERİ VE ÖNGÖRÜLEN
YAPTIRIMLARI”**

HAZIRLAYAN

Çağdaş ARAS

Gostivar/ Kuzey Makedonya – 2024

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	IV
ABSTRACT	V
РЕЗИМЕ	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
GİRİŞ	7

BİRİNCİ BÖLÜM

GÖÇ, GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMLARI

1.1. Göç Kavramı.....	8
1.2. Göçmen Kavramı	9
1.3. Göçmen Kaçakçılığının Tanımı	10

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE SEBEPLERİ

2.1. Uluslararası Hukukta Durum	12
2.1.1. Avrupa Birliği'nde Durum	13
2.1.1.1. Alman Hukuku'nda Düzenlenme Şekli.....	15
2.1.1.2. İtalyan Hukuku'nda Düzenlenme Şekli	16
2.1.1.3. Fransız Hukuku'nda Düzenlenme Şekli.....	17
2.1.1.4. Yunan Hukuku'nda Düzenlenme Şekli	18

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA VE İTALYADA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

3.1. Genel Olarak	20
3.2. Avrupa'da Göçmen Kaçakçılığı	20
3.2.1. Avrupa'da Göçmen Kaçakçılığının Tarihi.....	22
3.2.2. Avrupa'da Göçmen Kaçakçılığının Yoğun Olduğu Ülkeler.....	23

3.3. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığı.....	23
3.3.1. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığının Tarihi.....	25
3.3.2. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığının Hukuki Durumu.....	28
3.3.3. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığının Siyasi Durumu.....	30
3.4. Kaçakçılığı Önlemek İçin Gerçekleştirilen Operasyonlar	32
3.4.1. Constant Vigilance Operasyonu	32
3.4.2. Mare Nostrum Operasyonu	32
3.4.3. SAR (Search and Rescue) Operasyonları	33

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI MEVZUATTA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN DÜZENLENMESİ

4.1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi	37
4.2. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi Ve Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol	38
4.3. Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme.....	39
4.4. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (Bm) (Palermo) Sözleşmesi	40
4.5. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Bm Sözleşmesi'ne Ek Kara, Deniz Ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol	42
SONUÇ	43
KAYNAKÇA.....	45

“KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN SEBEPLERİ VE ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARI”

ÖZET

İnsanoğlu var olduğu tarihten itibaren sürekli hareket halindedir. Savaşlar, buldukları yerlerdeki kaynakların kıtlığı, siyasi nedenler, yaşam kalitesinin düşüklüğü gibi nedenlerle tarih boyunca göç olayları yaşanmıştır. Bireyler arzuladıkları yaşamı sürebilmek için buldukları yerlerden göç etmek istemektedir. Bu durum birçok ülkenin sınırlarını ve hukuk kurallarını ihlale sebebiyet vermektedir. Ayrıca kişilerin göç etme isteği başka kişilerce maddi olarak sömürülmelerine neden olmaktadır. Kişilerin göç serüveni her zaman hedefledikleri şekilde sonuçlanmayabilir. Bireylerin maddi ve manevi bütünlükleri yolculuk esnasında zarar görebilmektedir. Göçmen kaçakçılığının uluslararası bir boyutunun olması nedeniyle, göçmen kaçakçılığı suçuyla mücadele edebilmek için hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde hukuki düzenlemelere gidilmiştir.

Yapmış olduğum bu araştırmada Karşılaştırmalı ülkelerde göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş bulunmaktayım. İlerleyen bölümlerde daha detaylı bir biçimde anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Kaçakçılık, Örgütlü Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı.

“CAUSES AND SANCTIONS OF THE OFFENCE OF MIGRANT SMUGGLING IN COMPARATIVE COUNTRIES”

ABSTRACT

Human beings have been on the move since the beginning of their existence. There have been migration events throughout history for reasons such as wars, scarcity of resources in their places, political reasons, low quality of life. Individuals want to migrate from their places in order to live the life they desire. This situation leads to violations of the borders and legal rules of many countries. In addition, people's desire to migrate causes them to be financially exploited by other people. The migration adventure of individuals may not always end in the way they aim. The material and moral integrity of individuals may be damaged during the journey. Since migrant smuggling has an international dimension, legal regulations have been made both at the international and national level in order to combat the crime of migrant smuggling.

In this research I have dealt with the crime of migrant smuggling in comparative countries. It will be explained in more detail in the following sections.

Keywords: Migration, Migrant, Smuggling, Organized Crime, Migrant Smuggling.

ПРИЧИНИ И САНКЦИИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА СТОРУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО КРИУМЧАРЕЊЕ НА МИГРАНТИ ВО КОМПАРАТИВНИТЕ ЗЕМЈИ

РЕЗИМЕ

Човечките суштества се во постојано движење од своето постоење. Настаните поврзани со миграцијата се случуваат низ историјата поради причини како што се војни, недостаток на ресурси во нивните локални заедници, политички причини и низок квалитет на живот. Поединците сакаат да мигрираат од местото каде што живеат за да го живеат животот што го посакуваат. Оваа состојба предизвикува прекршување на границите и правните регулации на многу земји. Покрај тоа, желбата на луѓето да мигрираат предизвикува тие да бидат финансиски експлоатирани од други луѓе. Авантурата за миграција на луѓето не може секогаш да резултира на начинот на кој тие планирале. Материјалниот и духовниот интегритет на поединците може да бидат оштетени за време на мигрирањето. Бидејќи криумчарењето имигранти има меѓународна димензија, донесени се правни регулативи и на меѓународно и на национално ниво со цел да се сузбие криминалот на криумчарење имигранти.

Во оваа теза анализирано е сторувањето на кривичното дело криумчарење мигранти во компаративните земји. Подетално се објаснува во следните делови.

Клучни зборови: имиграција, имигрант, шверц, организиран криминал, шверц на имигранти.

GİRİŞ

Fertler ve toplumlar insanlık tarihinin bilinen ilk zamanlarından başlamak üzere, günümüze kadar birçok göç hareketi gerçekleştirmiştir. Bireyler hep daha iyisini elde etmek için veya zorlayıcı sebeplerden ötürü bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya doğru tarih boyunca sürekli hareket etmişlerdir. Bireyler açlık, kuraklık, işsizlik, doğal afet, hayat şartlarının zor olması, iç savaş, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, baskı, hak ihlalleri gibi birçok nedenden dolayı göç etmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, sosyal medya kullanımının artmasıyla insanlar arasındaki etkileşimin artması, uzun mesafeli ulaşım araçlarının varlığı sebebiyle günümüzde göç hareketleri giderek artmaktadır.

“Doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek amacıyla bir kişinin Taraf Devletlerden birine yasadışı girişinden mali veya başka bir maddi çıkar sağlaması kişi vatandaş veya daimi ikamet sahibi değildir”. Ancak bu yeni bir olgu değildir, barış zamanında benzeri görülmemiş düzeyde savunma eylemlerine neden olan bir konudur.

Bunun nedeni, göçmen kaçakçılığının genellikle hem neden hem de sonuç olarak görülmesidir. Ağır insan hakları ihlallerinin bir sonucudur. Ayrıca, göçmen kaçakçılığının önlenmesi egemen devletlerin kendi vatandaşlarının kimler olacağını belirleme hakkını yansıtan geleneksel bir ayrıcalıktır. Ve geleceğin vatandaşlarıdır. Dolayısıyla, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik girişimler şunları içermektedir sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve gemilerin denetlenmesi ve el konulmasına ilişkin yetkilerin uygulanması göçmen kaçakçılığına karıştığı iddia ediliyor.

İlk bölümde göç, göçmen kavramları ve göçmen kaçakçılığı kavramları işlenip, ikinci bölümde Karşılaştırmalı Ülkelerde Göçmen Kaçakçılığı suçu işlenecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

GÖÇ, GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMLARI

1.1. Göç Kavramı

TDK' daki ilk anlamıyla göç; “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret”¹ denmektedir. Göç kişilerin gelecek yaşantılarının bir bölümünü veyahut tamamını geçirmek üzere, bir idari ikamet yerinden diğerine coğrafi olarak yer değiştirerek, yerleşmek, orada yaşamını sürdürmek amacıyla yapmış oldukları yer değiştirme olayıdır.²

İnsanlık tarihinin başlamasıyla birlikte başlayan göç olayları, tarihsel olarak yaşadıkları dönemler içerisinde toplumlar üzerinde siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumların demografik yapısını etkileyen ve üzerinde bolca durulması gereken bir kavramdır.³ Tarihsel olarak göç hareketleri, toplumların yaşamlarını idame ettirmek için, yaşamaya daha elverişli daha verimli arazilerin bulunduğu yerlere doğru gerçekleşmiştir. Daha sonrasında yaşanan iklim değişiklikleri, savaşlar, nüfus artışı, salgın hastalıklar gibi faktörler çeşitli toplumların göç yapmasına sebebiyet vermiştir.⁴ Göçlerin toplumlar üzerindeki etkisi gösteren en iyi örnek Kavimler Göçüdür. Bu göç sonunda özellikle Avrupa Kıtasında demografik, siyasi ve ekonomik birçok sonucu olmuştur. İlk Çağ sona erip; Orta Çağ başlamıştır. Günümüzde ise daha çok bireylerin yaşadıkları ülkelerde bulunan siyasi sıkıntılar, ekonomik sorunlar veya doğal afetler göç hareketliliğine sebebiyet verebilmektedir.

Her ülkenin farklı sosyal, ekonomik, eğitim ve sağlık imkanları, siyasal ve özgürlük durumları arasındaki gözle görülür farklılıklar, ülkelerin kendi vatandaşlarına farklı imkanlar sunmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum ülkeleri gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler gibi kategorize etmektedir.⁵ Bunun sonucunda insanlar; kendilerine ülkelerinden daha iyi yaşam kalitesi sunan, refah düzeyi yüksek, fikirlerini özgürce savunabilecekleri, fikri ve ilmi çalışmalarını daha iyi bir şekilde sürdürebileceği diğer ülkelere gitmeye yönelmektedir. Bir

¹ www.tdk.gov.tr (E.T 07.07.2024)

² Demir,Gülşen. “Göç Nedenleri ve Göçenlerin Beklentilerindeki Gerçekleşme Durumu: Bolu İli Kıbrısçık İlçesi Örneği”, Toplum ve Göç Bildiriler Kitabı, Ankara, DİE Yayın No: 2046, 1997.s.85

³ Çağlar,Türken, “Göç Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve”, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:5, S:8, 2018, s.29.

⁴ Farbman Michael, The Europa Year Book, Chapter III Migration, Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, 1928, s.11.

⁵ Şen Ersan, Malbeği Erkam, Türk Ceza Kanunu'nda Uluslararası Suçlar,1.Baskı, Seçkin YayıncılıkAnkara,2011,s. 71

noktada insanlar kendi ülkelerinde bulunan rahatsız oldukları durumlardan kaçarak, diğer ülkelerde bulunan cezbedici özelliklere gitmektedir. Göç kavramı temelinde yer değiştirme hareketidir. Fakat bu yer değiştirme hareketi turistik, gezi amaçlı bir seyahat olmayıp; başka ülkeye sadece gitmek değil, o ülkede sürekli kalmak, yerleşmek amacıyla gerçekleşmektedir. Kalıcı nitelik taşımaktadır.⁶Göç kavramı, hukuk bilimiyle olduğu gibi başta sosyoloji, ekonomi, demografi ve ülkelerin birbiriyle olan ilişkileri olmak üzere birçok alanda etkisini göstermektedir. Ve bu bilim alanlarının da inceleme konularından olmuştur.⁷

1.2. Göçmen Kavramı

TDK 'daki anlamıyla göçmen, “Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir” olarak tanımlanmıştır.⁸ Göçmen, göç hareketini gerçekleştiren kişidir. Yerleşim yerinden ayrılarak ülke içinde veya ülke sınırları dışına yerleşme amacıyla giden kişidir.

Mevzuatta Göçmen kavramının tanımı, 5543 sayılı İskân Kanunu madde 3-d' de “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.⁹ Görüldüğü üzere hukukumuzda göre göçmen olabilmek için ilk şart Türk soyundan olmak ve Türk kültürüne bağlı olmak şartıdır. Yani Türk soyundan olmayanlar göçmen olarak kabul edilemeyecektir. İkinci olarak, ülkemize geliş amacı geçici, gezi amaçlı olmamalı; yerleşmek amacıyla olmalıdır. Ve son şart kanuna uygun olarak kabul edilmelidir.¹⁰ Aynı maddenin devamında göçmen kavramı tasnif edilmiştir.

“Serbest göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla yurda kabul edilenlerdir.

İskânlı göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır.

⁶ Kayaalp, Mustafa, “Türk Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu” , Yüksek Lisan Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010,s.3.

⁷ Gürkan, Mustafa, “Sosyolojik Açından Göç ve Yasadışı Göç Hareketleri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.6 vd.

⁸ www.tdk.gov.tr (E.T. 07.07.2024)

⁹ <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5543.pdf> (E.T. 07.07.2024)

¹⁰ 5543 sayılı İskan Kanunu 3. madde

Münferit göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerleşmek amacıyla bir aile olarak gelenlerdir

Toplu göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir.”¹¹

Göçmenler, kendi istekleri ile ihtiyari olarak daha kaliteli bir hayat sürmek için refah seviyesi yüksek yerlere yerleşme amacıyla hareket etmektedir.

1.3. Göçmen Kaçakçılığının Tanımı

Daha iyi yaşam kalitesi ve refah içinde hayatına devam etmek için başta ekonomik, sosyal, siyasi veya herhangi diğer bir amaçla bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye göç etmek isteyen insanlar olabilmektedir. Yasa dışı yollarla kişilerin ülkeye sokulması, ülkede kalmasının ve barınmasının sağlanması, yine yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılması, kişilerin tek başına yapabileceği, cesaret edebileceği işlerden değildir. Bu nedenle göçmenler bu durumdan maddi menfaat elde etmek isteyen ve göçmen kaçakçılığı yapan kişilerden yardım talep edebilmektedirler. Gerek ülkeye yasal olmayan yollarla girmek, gerek ülkeden yasa dışı şekilde çıkmak, gerekse de ülkede yasal olmayan şekilde kalmak isteyen kişilerin bilgisizliği, çaresizliği ve zor durumda olmaları bu kişilerin sömürülmesine ve bu kişilerden faydalanılmasına sebebiyet verebilmektedir.¹²

Göçmen kaçakçılığı, ekonomik, sosyal, siyasi veya diğer nedenlerden ötürü hayatını sürdürdüğü ülkeden ayrılmak isteyen bireylerin ülkelerinden yasal olmayan yollarla çıkmalarına veya başka bir ülke sınırlarına girmelerine veya buldukları ülkenin mevzuatlarına göre ikamet edebilme hakkı olmayan bireylerin ülkede barınmasına imkân sağlamaktır.¹³

"Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün 3. Maddesi a bendinde “Göçmen kaçakçılığı”, “doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin temini anlamına gelir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı protokolün 6. maddesinde anlaşmayı kabul eden taraf ülkelerin hangi halleri suç kabul etmesi gerektiği ve ilgili yasal düzenlemeleri yapması gerektiği belirtilmiştir.

¹¹ <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5543.pdf> (E.T. 07.07.2024)

¹² Şen, Malbeği, a.g.e., s.71

¹³ Doğan, Koray, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s.23

Avrupa Birliđi Konseyi'nin Yasadıřı gle mcadele politikaları kapsamında yapılan gmen kaakılıđı tanımı iki řekildedir. Bunlardan ilki; AB'ye ye olmayan devlet vatandařı bir kiřinin, AB yesi devletlerden birine yasal olmayan yollarla girmesine veya bařka lkeye gitmek iin lkeyi transit geiř olarak kullanmasına yardım etmektir. Diđerisi ise; AB'ye ye devlet vatandařı olmayan bir kiřinin ye devlette, o devletin hukuk kurallarını ihlal ederek ikamet hakkı olmamasına rađmen ikamet etmesine yardım etmektir.¹⁴

Yrrlkte olmayan 765 sayılı TCK m. 201/a'da ise gmen kaakılıđı; “Dođrudan dođruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tabiiyetinde bulunan veya vatansız olan veya Trkiye'de srekli olarak oturmasına yetkili mercilerce izin verilmemiř bulunan kimselerin Trkiye'ye yasal olmayan yollardan girmelerini veya lkede kalmalarını, bu kiřilerin veya Trk vatandařlarının yasal olmayan yollardan lke dıřına ıkmalarını sađlamaya gmen kaakılıđı denilir.” řeklinde tanımlanmaktaydı.

¹⁴ Bahadır, Busenaz, Trk Hukukunda Gmen Kaakılıđı Suu-TCK md. 79, Yksek Lisans Tezi, Kadir Has niversitesi Lisansst Eđitim Enstits,2019,s.9.

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE SEBEPLERİ

2.1. Uluslararası Hukukta Durum

Göçmen kaçakçılığının suç olarak düzenlenmesine vesile olan uluslararası belge Sınraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol (Protokol)'dür.

Daha önce bazı ülkelerde yasadışı göçe imkan sağlama suç olarak düzenlenmiş ise de göçmen kaçakçılığının kabul edilen yasal çerçevesi Protokol ile sağlanmıştır¹⁵.

Protokolün 6. maddesinde "...doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için..." şeklinde manevi unsur belirlenmiştir¹⁶ ancak "mali veya diğer bir maddi menfaat" kavramı Protokol'de tanımlanmamıştır¹⁷. Protokol'de düzenlenen "menfaat" kavramı insani nedenlerle göçmenlere yardım edenleri kapsam dışında bırakmıştır¹⁸. Göçmen kaçakçılığının tanımını oluşturma çalışmaları sırasında en fazla çekişmeye neden olan husus tanıma "mali veya diğer bir maddi menfaat elde etme" amacının eklenmesi olmuştur. Tanımın ilk halinde bu unsur bulunmamaktayken bir kısım uluslararası organizasyonların lobicilik faaliyetleri sonucunda eklenmiştir. Bu hükmün getirilmesinde amaç ailevi ya da insani nedenlerle göçmen kaçakçılığını gerçekleştirenlerin Protokol kapsamı dışında bırakılmak istenilmesidir.

Protokol tarafından göçmen kaçakçılığı suçu tanımlanırken, göçmen kaçakçıları, zor durumda olan savunmasız kişileri finansal olarak sömürmeye çalışan suçlular olarak

¹⁵ UNODC, The Concept of "Financial or Other Material Benefit" in the Smuggling of Migrants Protocol Issue Paper, (United Nations 2017) 1.

¹⁶ Natalia Ollus, 'Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: A Tool for Criminal Justice Personnel' (2002) 122nd International Training Course, "The Effective Administration of Criminal Justice to Tackle Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants 31, 35; Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Press 2010) 91.

¹⁷ UNODC (n 2) 9; Aynı yönde bkz. Abdelnaser Aljehani, 'The Legal Definition of the Smuggling of Migrants in Light of the Provisions of the Migrant Smuggling Protocol' (2015) 79(2) The Journal of Criminal Law 122,127.

¹⁸ Andreas Schloenhardt and Jessica E. Dale, 'Twelve years on: revisiting the UN Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air' (2012) 61(6) Zeitschrift für öffentliches Recht 129, 136.

nitelendirilmiş, göçmen kaçakçılığı ile organize suç arasındaki bağ failerin mali ya da başka şekilde menfaat elde etme amacı olarak ön plana çıkarılmıştır¹⁹.

Göçmen Kaçakçılığı Protokolü temelde iki ihtiyaca cevap vermek üzere oluşturulmuştur. Bunlardan ilki devletlerin sınır güvenliğini tehdit eden organize kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle ikincisi ise göçmenlerin hayatının ve sağlığının korunmasıdır²⁰.

Göçmen Kaçakçılığı Protokolünün “Suç haline getirme” başlıklı 3. maddesinde suçun oluşabilmesi için “financial and other material gain” ifadesi kullanılarak failin mali ya da maddi başka bir menfaat sağlama amacıyla hareket etmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Protokolünün 3. maddesinde göçmen kaçakçılığı, dolaylı ya da doğrudan maddi ya da diğer menfaat elde etme amacıyla bir kişinin vatandaşı olmadığı ya da oturma hakkı bulunmadığı ülkeye yasaya aykırı olarak girişinin sağlanması olarak tarif edilmiştir.

Buradan hareketle içerisinde menfaat temin etme amacı bulunmayan yasadışı sınır geçişinin Protokole göre göçmen kaçakçılığı olarak kabul edilmesi mümkün değildir²¹.

2.1.1. Avrupa Birliği’nde Durum

Avrupa Birliği içerisinde kaçak göçmenlere yardım edilmesini düzenleyen ana metin “Kolaylaştırma Direktifi”dir²²

AB Konseyinin 2002 tarihli 2002/90/EC direktifi yasadışı göçe ortak bir yasal tanımlama yapmış, AB üyesi ülkelere vatandaş olmayanların girişini ve transit geçişe kasıtlı olarak yardım etmeyi ve AB içerisinde oturma hakkı olmayan kişilerin ikamet etmesine maddi menfaat amacıyla yardım etmeyi bu kapsamda değerlendirmiştir²³.

İlgili Direktifin 1. maddesinin a fıkrasında AB vatandaşı olmayan kişilerin AB üyesi ülkelere girişi ve transit geçişine o ülke yasalarına aykırı olarak imkan sağlayanların

¹⁹ Andreas Schloenhardt, ‘Migrant Smuggling And Organized Crime In Australia’ (The University of Queensland School of Law September 2011) <<https://law.uq.edu.au/files/6705/Schloenhardt-Migrant-Smuggling-and-Organised-Crimein-Australia-Sep-2011.pdf>> (E T. 28.08.2024)

²⁰ Rachel Landry, ‘The ‘Humanitarian Smuggling’ of refugees Criminal Offence or Moral Obligation?’ (2016) Oxford University Refugee Studies Centre, Working Papers Series No. 119 1, 7

²¹ Landry (n 9) 8.

²² Jennifer Allsopp, ‘The European Facilitation Directive and the Criminalisation of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants: Measuring the Impact on the Whole Community’ in Sergio Carrera and Elspeth Guild (eds), Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings Policy Dilemmas in the EU (47-57), (Centre for European Policy Studies (CEPS) 2016) s. 48.

²³ Allsopp, A.g.e., s. 48.

cezalandırılması gerektiğinden bahsedilmiş ancak imkan sağlayan kişilerin maddi menfaat temin etme saikiyle hareket etmeleri şart koşulmamıştır²⁴.

Direktifin 2. maddesinde, 1. maddenin a bendindeki eylemin insani amaçlarla gerçekleştirilmesinin cezalandırılıp cezalandırılmaması durumunu ise üye ülkelerin takdirine bırakmıştır²⁵. Direktif 'in bu düzenlemesi göçmen kaçakçılığını insani nedenlerle yapan kişilerin üye ülkelerin takdirinde olacak şekilde kapsam dışında bırakılmasına olanak sağlamaktadır.²⁶

Ülkeye kaçak göçmenlerin girişine imkân sağlanması AB üye ülkeleri tarafından suç olarak düzenlenmiş olmasına karşın sadece İngiltere ve Almanya, suçu düzenlerken maddi menfaat unsuruna yer vermişlerdir²⁷.

Direktifin 1. fıkrasının b bendinde ise AB vatandaşı olmayan kişilerin AB içerisinde kalmasına o ülke yasalarına aykırı olarak imkân sağlayan kişilerin maddi menfaat saikiyle hareket etmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Yani ev sahipleri tarafından düzensiz göçmenlere bu özelliklerini bilerek ev temin edilmiş olması durumunda maddi menfaat elde etme amacı aranmaktadır²⁸.

AB Konseyinin 2002 tarihli 2002/90/EC direktifi²⁹ göçmen kaçakçılığı ve insani yardımı aynı statüde değerlendirdiği gerekçesiyle eleştirilmekte³⁰ ve Protokol ile AB uygulaması arasındaki farklılığın da kaynağı olarak gösterilmektedir³¹.

Gerçekten de Direktif, Göçmen Kaçakçılığı Protokolünün düzenlenmesini istediği şekilde “dolaylı ya da doğrudan maddi ya da diğer menfaat temin etme amacını” AB sınırları içerisine göçmenin girişinin sağlanması ya da transit hareket edilmesi açısından zorunlu olarak düzenlememiştir. Direktif, üye ülkeler açısından, göçmenlere menfaat amacı taşımayan insani yardımların da suç olarak düzenlenebilmesine zemin hazırlamıştır.

²⁴ UNODC (n 2) 11.

²⁵ Mark Provera, ‘The Criminalisation of Irregular Migration in the European Union’ (2015) CEPS (Centre for European Policy Studies) Papers on Liberty and Security in Europe 1, 17.

²⁶ Landry (n 9) 3; Aynı yönde bkz. Melina Duarte, ‘The Ethical Consequences of Criminalizing Solidarity in the EU’ (2020) 86(1) Theoria 28, 34.

²⁷ Provera (n 14) 17.

²⁸ Peovera, A.g.e., s. 13

²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002L0090> (E.T. 30.08.2024)

³⁰ Michele Levoy and Sean Binder, ‘Sea Watch: Lack of EU action is criminalising solidarity’, Euobserver (Brussels/Cork 3 July 2019), <https://euobserver.com/opinion/145334> (E.T. 30.08.2024)

³¹ Jennifer Allsopp and Maria Giovanna Manieri, ‘The EU Anti-Smuggling Framework: Direct and Indirect Effects on the Provision of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants’ in Sergio Carrera and Elspeth Guild (eds), Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings Policy Dilemmas in the EU (Centre for European Policy Studies (CEPS) 2016) 83-84.

2.1.1.1. Alman Hukuku'nda Düzenlenme Şekli

Alman hukukunda göçmen kaçakçılığı, “Federal Almanya’da Bulunan Yabancıların İkametleri, Çalışmaları ve Uyumlarına İlişkin Kanun (Aufenthaltsgesetz)” ile düzenlenmiştir.

Alman hukukunda İkamet Kanununun 95. maddesindeki fiilleri gerçekleştiren kişilerin eylemleri göçe yardım olarak nitelendirilerek iştirak hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir³². Kişinin eyleminin nitelendirilmesi yapılan yardımın kapsamına, tekrarına ve birden fazla kişiyi kapsayıp kapsamamasına göre belirlenmektedir³³. Örneğin herhangi bir kişinin Almanya’ya yasadışı olarak giriş yapması ya da Almanya’da ikamet etmesi konusunda göçmenin ikametini kolaylaştıran, kararını teşvik eden veya kuvvetlendiren kişilerin fiilleri göçe yardım olarak değerlendirilmektedir³⁴.

İkamet Kanununun 96. maddesinde ülkeye kaçak göçmenin girmesine ya da ülkede kalmasına yardım etme karşılığında faile adli para cezası ya da 5 yıl hapis cezası öngörülmüştür. Alman hukukuna göre ülkeye yasadışı yollardan kaçak göçmenin girişinin sağlanması suçunun oluşumu açısından maddi menfaat unsuru bulunmaktadır³⁵. Ancak failin eylemini mükerrer olarak gerçekleştirmesi halinde ya da göçmen sayısının birden çok olduğu durumlarda maddi menfaat unsurunun suçun oluşumu için mutlaka bulunmasına gerek yoktur³⁶. Alman Mahkemeleri de eyleme konu göçmen sayısının birden fazla olması ve failin eylemi tekraren işlemiş olduğu hallerde “menfaat elde etme amacı”nın suçun oluşabilmesi için gerekli olmadığı görüşündedir³⁷.

Ülkede kalmaya imkân sağlama açısından ise, Alman Hukukunda, Direktif’e uygun olarak maddi menfaat temin amacı suçun unsuru olarak düzenlenmiştir³⁸. Ülkede kalmaya imkân sağlama eylemi açısından aynı zamanda Kanununun 95. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendinde ise eylemin doktor, hemşire, ebe, avukat gibi meslek gruplarından birine mensup kişi tarafından gerçekleştirme halinde ise ceza verilmeyeceği düzenlenmiştir³⁹.

³² Gülşah Bostancı Bozbayındır, ‘Türk Ceza Kanunu’nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu’, Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu’ (2015) 377, 396.

³³ Katja S. Ziegler, ‘The Legal Framework of Trafficking and Smuggling in Germany: Victim Protection Emerging from Witness Protection?’ in Elspeth Guild and Paul Minderhoud (eds), Immigration and Criminal Law in the European Union: The Legal Measures and Social Consequences of Criminal Law in Member States on Trafficking and Smuggling in Human Beings (Martinus Nijhoff Publishers 2006) 81.

³⁴ Bozbayındır (n 21) 396.

³⁵ Allsopp ve Manieri (n 20) 85.

³⁶ Provera (n 14) 17; UNODC (n 2) 32

³⁷ BGH, 1999 NJW 2829. Karar için bkz. Ziegler, s. 84, dn. 101.

³⁸ Provera (n 14) 18.

³⁹ Provera, A.g.e., s. 40-41.

Bu düzenlemeye karşın 2018 yılında Sudanlı göçmenlerin kırsaldaki kilise binalarında uyumasına izin veren rahip Christian Hartung ve diğer dört meslektaşı hakkında Alman polisi tarafından soruşturma başlatılmış, 2019 yılında konutları aranmış, cep telefonlarına ve kilise tutanaklarına ise el konulmuştur⁴⁰.

2.1.1.2. İtalyan Hukuku'nda Düzenlenme Şekli

İtalyan hukukunda göçmen kaçakçılığı 286 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesiyle suç haline getirilmiştir.

12. maddenin 1. fıkrasına göre kaçak göçmenlerin İtalyan topraklarına girişinin teşvik edilmesi, yönlendirilmesi, organizasyonu, finansmanı veya bizzat gerçekleştirilmesi durumunda faile 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 15.000 Euro ila 25.000 Euro adli para cezası öngörülmektedir.

Buradan da anlayabileceğimiz gibi İtalyan hukukunda yasadışı göçmenin ülkeye girişine imkan sağlayan kişilerin maddi menfaat elde etme saikiyle hareket etmeleri suçun unsuru olarak aranmamaktadır⁴¹.

Menfaat unsuru ise 12. maddenin 3. fıkrasında failin kar elde etme amacıyla hareket etmesi şeklinde ağırlatıcı neden olarak düzenlenmiş olup faile verilecek olan 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası 1/3 oranında artırılacak ve 25.000 Euro da adli para cezasına hükmedilecektir. İtalyan Yargı kararlarında da failin maddi menfaat elde etme amacıyla hareket etmesi hali suçun unsuru olarak değil suçun nitelikli hali olarak kabul edilmektedir⁴².

12. maddenin 5. fıkrası ise oturma izni olmayan bir yabancıya yasadışı kazanç sağlama amacıyla evini kiraya veren, barınak sağlayan, nakleden faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörmektedir.

Görüleceği üzere maddi menfaat temin etme amacı failin göçmenin ülkede kalmasına imkan sağlama hareketi açısından suçun unsuru olarak düzenlenmiştir⁴³.

Bahsedilmesi gereken diğer bir husus ise 12. maddenin 2. fıkrasında ülke içerisinde hali hazırda bulunan ihtiyaç sahibi yabancılara insani saiklerle yardım edilmesinin cezasızlık sebebi

⁴⁰ Nandini Archer et al, 'Hundreds of Europeans 'Criminalised' for Helping Migrants – as Far Right Aims to Win Big in European Elections' (OpenDemocracy, 18 May 2019) accessed 24 December 2021.

⁴¹ UNODC (n 2) 38; Provera (n 14) 17.

⁴² La Corte di Assise di Catania N. 12336/13 Reg. Gen. N.R. N. 9573/13 Reg. Gen. G.I.P. N. 13/13 Reg. Gen. C. Ass. 27/01/2015. Karar için bkz. accessed 07 May 2022. 31 UNODC (n 2) 38.

⁴³ UNODC (n 2) 38.

olarak belirlenmiş olmasıdır⁴⁴. Yani düzenleme acil durum halinde insani nedenlerle hareket eden kişilerin eylemlerini cezalandırmama yoluna gitmiştir⁴⁵.

Belirtmek gerekir ki İtalyan hukukundaki bu durum yabancıların ülkeye sokulmasını kapsamamaktadır. Örneğin, 2019 yılında Sea-Watch 3 gemisinin Alman kaptanı Carola Rackete, Akdeniz’de 53 göçmeni gemisine alarak kurtardıktan sonra yaklaşık 2 hafta boyunca kendisine herhangi bir limana yanaşma izni verilmemesi üzerine İtalyan karasularına izinsiz girerek Lampedusa limanına yanaşmıştır. Bunun üzerine Rackete İtalyan yetkililer tarafından gözaltına alınmıştır⁴⁶. 3 gün sonra Sicilya mahkemesi Rackete hakkında İtalyan savaş gemilerine direnme suçlamalarını düşürmüştür ve serbest bırakmıştır ancak hakkındaki “yasa dışı göçe yardım etme” soruşturması ise devam etmektedir⁴⁷.

2.1.1.3. Fransız Hukuku’nda Düzenlenme Şekli

Fransız hukukunda kaçak göçmenlerin yasadışı olarak ülkeye girişlerine ve ülkede kalmalarına yasadışı olarak yardım etme L.622 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) 1. maddesiyle düzenlenmiştir. Kanuna göre faile eylemi karşılığında 30.000 Euro ve 5 yıl hapis cezası verilmektedir⁴⁸.

Fransız hukukunda düzensiz göçmenin ülkeye girişine imkân sağlayan kişilerin mutlaka maddi menfaat saikiyle hareket etmeleri suçun unsuru olarak düzenlenmemiştir⁴⁹. Bu nedenle örneğin Fransa’nın İtalya sınırında yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Cédric Herrou, göçmenlerin Fransa sınırından geçmesine insani nedenlerle yardımcı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında yargılanarak 3.000 Euro adli para cezasına çarptırılmıştır⁵⁰. Fransız Mahkemeleri göçmenin ülkeye yasadışı sokulması durumunda failin işi meslek haline getirmiş olmasının ya da maddi menfaat temin etme amacı taşımasının zorunlu olmadığı görüşündedirler⁵¹.

⁴⁴ Koray Doğan, Göçmen Kaçakçılığı Suçu (2. Bası Seçkin 2008) 82.

⁴⁵ Sergio Carrera, Jennifer Allsopp and Lina Vosyliūtė, ‘Policing the Mobility Society: The Effects of EU Anti-Migrant Smuggling Policies on Humanitarianism’ (2018) 4(3) International Journal of Migration and Border Studies 236, 242; Provera (n 14) 40-41.

⁴⁶ <https://www.aljazeera.com/news/2019/6/29/sea-watch-enters-lampedusa-captain-carola-rackete-arrested> (E.T. 31.08.2024)

⁴⁷ Övgü Pınar, ‘Göçmenleri kurtaran gemi Sea Watch: İtalya’da ev hapsine alınan kaptan Carola Rackete serbest bırakıldı’ (BBC, 3 Temmuz 2019) Erişim Tarihi 21 Aralık 2021.

⁴⁸ Provera, (n 14) 40-41.

⁴⁹ Provera, A.g.e., s. 17.

⁵⁰ Angélique Chrisafis, ‘Farmer given suspended €3,000 fine for helping migrants enter France’ (The Guardian, 10 February 2017) <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/cedric-herrou-farmer-given-suspended-3000-fine-for-helping-migrants-enter-france> (E.T. 31.08.2024)

⁵¹ Tribunal De Grande Instance De Lille N° 97/02175 17/12/1997. Karar için bkz. <https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/> (E.T. 31.08.2024)

KHK'nın 4. maddesine göre eylemin aile bireyleri tarafından gerçekleştirilmesi, uluslararası kuruluşların yardım amaçlı faaliyetleri kapsamında işlenmesi, tıbbi yardım ya da insan hayatının ya da onurunun korunması amacıyla gerçekleştirilmesi durumunda kişi cezalandırılmayacaktır⁵². Ancak bu düzenlemeye karşın 72 yaşındaki Claire Marsol, 2015 yılında Fransa'nın Nice şehrinden Antibes şehrine giderken aracına 15 yaşında bir göçmen çocuğu ve bir kadını aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmaktan kurtulamamıştır⁵³.

Fransız Hukukunda yasadışı göçmenin ülkede kalmasına imkan sağlanması açısından ise suçun oluşumu için failin mutlaka maddi menfaat elde etmek amacı taşıması gerekmektedir⁵⁴. Evinde 7 düzensiz göçmen bulunan M.Y'nin cezalandırılmasına dair kararı Fransız Yargıtay'ı kişinin maddi menfaat temin ettiği hususunda delil bulunmadığı gerekçesiyle bozmuştur⁵⁵.

2.1.1.4. Yunan Hukuku'nda Düzenlenme Şekli

Yunan hukukunda göçmen kaçakçılığı 4251 sayılı Göç ve Sosyal Uyum Kanununun 29 ve 30. maddeleriyle düzenlenmiştir.

Göç ve Sosyal Uyum Kanununun 29 ve 30. maddelerinde “mali ya da diğer maddi menfaat” göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturan bir unsur olarak düzenlenmemiştir⁵⁶. Ancak 29. maddenin 5. fıkrasında kaçak göçmenlerin ülke sınırından içeri girmesine ya da ülkeden dışarı çıkmasına imkân sağlayan failin maddi menfaat sağlama amacıyla hareket etmesi durumu ağırlatıcı neden olarak düzenlenmiştir. Suçun temel şeklinde müeyyide 10 yıla kadar hapis ve 20.000 Euro adli para cezası olarak belirlenmişken maddi menfaat amacıyla hareket eden faile en az 10 yıl hapis ve 50.000 Euro adli para cezası öngörülmüştür.

Yine 29. maddenin 6. fıkrasında üçüncü ülke vatandaşlarının ülke içerisinde ikamet etmesine yardım eden ya da bu kişileri saklayarak polis soruşturmalarını engelleyen kişiler 1 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra en az 5.000 Euro adli para cezasıyla cezalandırılmaktayken

⁵² Provera (n 14) 40-41.

⁵³ Nandini Archer et al, ‘Hundreds of Europeans ‘Criminalised’ for Helping Migrants – as Far Right Aims to Win Big in European Elections’ (OpenDemocracy, 18 May 2019) <https://www.opendemocracy.net/en/5050/hundreds-of-europeans-criminalised-for-helping-migrants-new-data-shows-as-far-right-aims-to-win-big-in-european-elections/> (E.T. 31.08.2024)

⁵⁴ Cour De Cassation – Chambre Criminelle Pourvoi N. 13-87185 – ECLI:FR:CCASS:2015:CR00597 04/03/2015. Karar için bkz. <https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html> (E.T. 31.08.2024)

⁵⁵ Cour De Cassation – Chambre Criminelle Arrêt n° 597 – ECLI:FR:CCASS:2015:CR00597 04/03/2015. Karar için bkz. <https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html> (E.T. 31.08.2024)

⁵⁶ UNODC (n 2) 35.

eylemin maddi menfaat temin etme amacıyla yapılmış olması durumunda ise ceza en az 2 yıl hapis cezası ve en az 10.000 Euro adli para cezası olarak belirlenmiştir.

30. madde ise failin gemi kaptanı, pilot ya da kara taşıtı sürücüsü olması durumunu düzenlemektedir. Bu maddede de failin menfaat temin etme amacıyla hareket etmesi durumu ağırlatıcı neden olarak düzenlenmiş ve ceza en az on yıl hapis ve 30.000 Euro ila 60.000 Euro adli para cezası olarak öngörülmüştür.

Yunan hukukunda menfaat kavramı sadece maddi menfaat olarak dar bir şekilde yorumlanmaktadır⁵⁷.

İlgili Kanunda yardım kuruluşları açısından herhangi bir istisna bulunmadığından göçmenlerin Yunanistan sınırına güvenle gelmelerine yardım eden kişiler de fail olarak sorumlu tutulabilmektedir. Örneğin, kendisi de bir mülteci olan profesyonel yüzücü Sara Mardini, 2015 yılında hasarlı bir mülteci teknesinin güvenli bir şekilde Midilli Adasına ulaşabilmesi için 3,5 saat boyunca kız kardeşiyle birlikte yüzerek rehberlik etmeleri sonucu ünlenmiştir. 2018 yılında ise Yunan yetkililer tarafından mültecilerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacı taşıyan ERCI isimli bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğu gerekçesiyle Sarah Mardini gözaltına alınmış ve 106 gün tutuklu kaldıktan sonra 5.000 Euro kefalet karşılığında serbest kalmıştır⁵⁸. Yunan Yargı kararlarında da suçun oluşumu için failin maddi menfaat temin etme amacı taşımasının suçun oluşumu için elzem olmadığı ancak suçun nitelikli hali olarak değerlendirilebileceği belirtilmektedir⁵⁹.

⁵⁷ UNODC (n 2), s. 35.

⁵⁸ Fahrinisa Campana, 'Syrian refugee 'hero swimmer' Sara Mardini is out of prison. She plans to keep helping refugees' (The World, 14 December 2018)

⁵⁹ Areios Pagos 583/2019, Trapeza Nomikon Pliroforion DSA, 01/03/2019

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA VE İTALYADA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

3.1. Genel Olarak

Bu bölümde Avrupa ve İtalya da Göçmen Kaçakçılığı Suçunu daha detaylı inceleyeceğim. Bölüm içeriğinde ise İtalya da göçmen kaçakçılığının tarihçesi, hukuki durumu, siyasi durumu ve İtalya da göçmen kaçakçılığını önlemek için yapılmış olan operasyonlar da yer alacaktır.

3.2. Avrupa’da Göçmen Kaçakçılığı

Bu başlığı İkinci Bölümde açıklamıştım lakin biraz daha detaylı olarak buraya da ekleyeceğim.

Uluslararası göç, dünya üzerinde son yirmi yılda Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenli olarak gelişme göstermiş; Avrupa kıtası, Afrika ve Asya’dan yoğun bir şekilde göçmen almıştır. İnsanların yapmış oldukları bu uluslararası hareketlilik de haliyle yasadışı sınır geçişlerini ve bunun karşılığında ülkelerin sınır güvenliğini koruma çalışmalarını tetiklemektedir. Uluslararası göçle ilgili son yıllarda meydana gelen çarpıcı olayların olmasıyla birlikte yasadışı göç zamanla küresel bir olgu haline gelmiştir. Bu durum Avrupa’da politika belirleyicilerin, medyanın, akademisyenlerin dikkatini çekmiş ve bu durumla ilgili akademik çalışmalar yapmaya itmiştir⁶⁰.

Küreselleşmenin etkisi ve insan hareketlerinin eskiye göre hem hızlanması hem de farklılaşmasıyla beraber göçün tanımlanması noktasında farklılaşmalar olmuştur. İçduygu’ya göre göçün tanımı yapılırken uluslararası göçün yapısının değişmesiyle birlikte sadece “göç alan” ve “göç veren” gibi tanımlamalar yeterli olmayıp; “ulus aşırı alanlar” gibi yeni terimler de ortaya çıkmıştır⁶¹. Son yıllarda yaşanan ülkelerdeki iç savaş ve kargaşadan dolayı göç alışılmış kabuğundan çıkmış; mülteci ve sığınmacı gibi zorla yerinden edilmiş göçmen sayısı artmıştır. Zira Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2000 yılında 173 milyon olan uluslararası göçmen sayısı 2017 yılında 258 milyona ulaşmıştır⁶².

Avrupa Birliği son yıllarda yasadışı göçle mücadele etmek ve dış sınırlarını korumak amacıyla göç yönetimine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy -ENP) temel olarak Doğu Avrupa

⁶⁰ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 1- 4

⁶¹ İçduygu, 2010: 22

⁶² UN, 2017: 1

ülkeleriyle arkadaşça siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. ENP'nin bir diğer amacı da komşu ülkelerden gelebilecek olan yasadışı göçmen akımını kontrol edip yönetmektir. Avrupa Birliğinin dış sınırlarının önemi 2006 yılında Sahra Altı Afrika ülkelerinden Kanarya Adalarına ve Asya ve Afrika ülkelerinden de Güney Avrupa ülkelerine gerçekleşen dramatik göçmen artışlarından sonra anlaşılmıştır. İtalya, İspanya ve Yunanistan; Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Kuzey Avrupa'ya yakın olan üç Akdeniz ülkesi olup, coğrafi olarak göç kaynaklarından ve transit ülkelerden daha uzakta olan Almanya, İngiltere veya Romanya gibi diğer AB göç hedefleriyle karşılaştırıldığında, kendi ülkelerine denizden ve karadan düzensiz geçişlerde orantısız bir şekilde etkilenmektedir. 1990'larda bu üç ülkenin hepsi için yasadışı sınır geçişleri önemli bir oran teşkil etmeye başlamıştır. İspanya, çoğunlukla Cebelitarık boğazı üzerinden düzensiz göç geçişleriyle etkilenirken, İtalya ve Yunanistan Otranto Boğazı ve Epirus dağları yoluyla Arnavut vatandaşların yoğun akımlarına maruz kalmışlardır. Bu üç ülkenin hepsi de 1990'ların sonuna doğru bu "sıcak" bölgelerde sınır kontrollerini yoğunlaştırmışlar ve komşu kaynak ülkeleriyle ortak çalışma yürütmüşlerdir⁶³.

DAEŞ terör örgütüyle birlikte Irak ve Suriye'de olan iç savaş sonucunda, dünya üzerindeki göçmen sayısı ikinci dünya savaşından sonraki en yüksek sayıya ulaşmıştır. Artan göçmen sayılarıyla birlikte Avrupa'da göçmenlere yönelik yeni politik arayışlar başlamış ve önceden hayata geçirilmeyen farklı uygulamalar başlatılmaya çalışılmıştır. Bu noktada ilk yapılan, engellemeye yönelik düşünmüş olduğu çözüm çok isabetli değildir. Avrupa Birliği ülkeleri, göçmenlerin kendi ülkelerinde kalmalarını sağlayan fonlara ivme kazandıracığına, kendi sınırlarını kapatmayı ve göçmenlere yönelik sıkı güvenlik uygulamalarını çözüm olarak görmektedir.

2015 yılı Avrupa açısından göç krizleriyle anılan bir yıl olarak geçmiştir (Wilkins, 2016: 311). Bunun birçok nedeni olmasına karşın göze çarpan ilk neden Suriye'deki iç karışıklığın artık 5. Yılına girmesiyle krizi artık görmezden gelmeyen Avrupa'nın Suriyeli mültecilerle ilgili gözle görülür bir şeyler yapmaya başlaması ve DAEŞ terör örgütünün sadece Suriye ve Irak'ta değil, birçok Arap ülkelerinde saldırılar düzenleyerek hem Avrupa hem de birçok ülke için ciddi tehdit olmaya başlamasıdır. Bunun dışında aynı yıl meydana gelmiş olan Aylan Kurdi olayı da Avrupa'nın denizlerdeki göçmen kaçakçılığı olgusunu kamuoyuna taşımıştır. Aylan Bebek, 2 Eylül 2015 tarihinde ailesiyle birlikte Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğularak hayatını kaybetmiştir. Olay sonrası "Aylan Bebek" Suriyeli

⁶³ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 35

sığınmacıların simgesi haline gelmiş ve hem Türkiye’de hem dünya üzerinde adından sıkça bahsedilmiştir⁶⁴.

Bazı akademisyenler ise Avrupa’daki göçmen krizindeki artışı daha önceye taşımakta 1970’te görülen petrol krizinin etkisi olarak görmektedir. Bu tarihten önce Avrupa’da kendi arasında yer değiştirmeler sık görülmektedir fakat bu olayla birlikte diğer ülkelerden Avrupa’ya gelen göçmen sayısı artmaya başlamıştır⁶⁵.

3.2.1. Avrupa’da Göçmen Kaçakçılığının Tarihi

Dünya üzerinde ülkelerin sınırlarının belirlenmiş olması ülkelerin belirli bir sınır politikası uygulamasına sebep olmuştur. Ülkeler, sınırlarını korumak amacıyla sınır geçiş noktaları, sınır kontrolleri, pasaport kontrolleri ve sınır geçişlerinde pasaport ve vize süreçleri gibi bazı bürokratik önlemler almışlardır. Bu bürokrasi, sadece devlet yetkililerini değil aynı zamanda STK’ları uluslararası kuruluşları ve kaçakçılık yapan organize şebekelerini de içeren geniş bir güvenlik aktörüdür. Göçmen kaçakçılığı yalnızca 1998 yılından itibaren resmi olarak problem olarak görülmesine rağmen, göçmen kaçakçılığının göçü sınırlandırma çalışmaları kadar eski olduğunu kabul etmek gereklidir⁶⁶.

Göçmen kaçakçılığıyla alakalı yapılan ilk akademik çalışmalarda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler ikisini birbirinden ayırarak kullanmaktadır. İkisini birbirinin yerine kullanan akademisyenler olduğu gibi, Birleşmiş Milletler gibi ikisinin birbirinden ayrılarak kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünen akademisyenler vardır fakat son zamanlarda ikisinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunan görüşler daha ağır basmaktadır. Göçmen kaçakçılığı, insan ticaretine göre daha serbest bir yapıdayken insan ticareti ise kişiyi özgürlüğünden alıkoyma noktasında insan haklarını ihlal eden bir suçtur. Göçmen kaçakçılığı, yasadışı göçle ve sığınmacılıkla yakından alakalı olan sosyal bir olgudur. Göçmen kaçakçılığı şebekelerinin yardımıyla veya yardımı olmaksızın, sınırı yasadışı olarak geçen sığınmacıların ve yasadışı göçmenlerin buldukları ortak payda, yetkilendirme olmaksızın ülkeye giriş yapmalarıdır. Bununla birlikte tabi ki bütün sığınmacılar ve yasadışı göçmenler yasadışı giriş yapmazlar. Uygun belgelerle ülkeye giriş yapıp sonrasında sığınmacı başvurusu yapanlar ile gereken vizeyi aldıktan sonra vize süresi bitmesine rağmen kalmaya devam edenler de bulunmaktadır⁶⁷.

⁶⁴ www.cnn.com (E.T. 09.11.2024)

⁶⁵ Andersson, 2016: 1056

⁶⁶ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 5

⁶⁷ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 7-8

3.2.2. Avrupa'da Göçmen Kaçakçılığının Yoğun Olduğu Ülkeler

Avrupa'da deniz yoluyla göçmen kaçakçılığının yoğun olduğu ülkeler, IOM'un (International Organisation of Migration) yapmış olduğu istatistiklere göre İtalya, İspanya ve Yunanistan'dır. Bunların dışında Malta ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti de istatistiklerde yer almaktadır fakat diğer ülkelere nazaran daha az kaçakçılık olmaktadır.

Jeandesboz ve Wilkins, Akdeniz'de meydana gelen göçmen krizinin nedenini politik olarak görmekte ve İtalya'nın siyasi olarak olayı üstlenmeyişinin krizin büyümesine bir sebep olarak göstermektedir. Ayrıca krizle alakalı uzun süreli bir çözüm düşünülmendiğini, sadece olaylar meydana geldikçe günlük faaliyetlerle çözüm üretilmeye çalışıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla da bu durum sadece sorunu tamir etmeye neden olmakta ve kalıcı çözüm sağlamamaktadır. Bu noktada Yunanistan İtalya'dan daha iyi bir noktada bulunmaktadır. Yunanistan hem İtalya'dan daha fazla takımda bulundurmasına ve Ege deniziyle Türkiye'ye yakın bir konumda olmasına karşın göçmen kaçakçılığı noktasında İtalya'ya nazaran kısmen başarılıdır. Yunanistan, İtalya'dan ziyade krizi çözümlenmede ve göçmenlerle ilgili sorunları sadece problem olduğu zaman değil, günlük zamanlarda da çözüm üretmeye çalışan bir ülkedir. Hatta Avrupa Birliğinden göç krizi ile ilgili fon almak için ülke içerisinde kanun değişikliği bile yapmıştır⁶⁸. Yunanistan'ın daha başarılı olmasında Türkiye'nin de rolü yadsınamaz bir gerçektir. Bunun nedeni Yunan sahil güvenliği gibi Türkiye sahil güvenliğinin de bölgede sürekli devriye yapması ve bölgede herhangi bir felaket gerçekleşmemesi adına gerekli önlemleri almasıdır.

3.3. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığı

İtalya göçmen kaçakçılığı konusunda Avrupa'da en fazla sorunla karşılaşan ve en fazla eleştirilen ülke konumundadır. Bunun hem jeopolitik hem de politik olarak birçok nedeni vardır. Jeopolitik olarak temel nedeni, İtalya'nın güneyinde küçük bir ada olan Lampedusa'nın göçmen kaçakçıları açısından çok cazip bir noktada bulunmasıdır. Zira ada, İtalya'dan ziyade Libya ve Tunus'a yakındır. Dolayısıyla Kuzey Afrika üzerinden gerçekleşen göçmen kaçakçılığı olgusunda kullanılan ilk merkez olarak yer almaktadır. Politik nedeni ise İtalya, uygulamış olduğu göçmen politikalarıyla sık sık diğer Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmektedir. Eleştiriler hem devlet olarak bölgede yeterince operasyon yapmadığı yönünde hem de yakalanan göçmenlere çok sert uygulamalar yaptığı yönündedir.

⁶⁸ Jeandesboz & Wilkins, 2016: 318

Lampedusa adası son yıllarda göçmen kaçakçılığı olayları ve boğulma vakalarıyla adından çok sık bahsettirmiştir. Adanın etrafında birçok hem kamu hem de özel sektör ekipleri bulunmasına rağmen boğulma ve ölüm olaylarının önü alınamamaktadır. Son yıllarda İtalya hükümetinin adaya yapmış olduğu yatırımlar ve adanın fiziksel şartları da düzelmeye başlasa da ada hala barınma imkânları ve şartları bakımından yetersizliğini korumaktadır.

2000'lerde İtalya'daki yasadışı göç düşünüldüğünde Ortadoğu ve Orta Asya'dan gelen göçmenlerle birlikte Doğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin de bulunduğu İtalya-Slovenya sınırı önemli bir geçiş noktası olmuştur. Bununla beraber Güney ve Doğu İtalya kıyılarına ulaşan göçmenler hem eski Yugoslavya ve Arnavutluk'tan hem de Kuzey Afrika'dan botlarla yolculuğa çıkmaktadır. Son yıllarda Afrika ve özellikle Libya'dan gerçekleşen izinsiz geçiş akımları artarken, İtalya ve Arnavut deniz devriyelerinin çalışmalarını arttırmasıyla Balkanlarda ise ciddi olarak düşmüştür. Daha sonraki akımlar, Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler kadar sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerden oluşmaktadır. Son yıllarda İtalya'ya yasadışı göçmen giriş rotası Tunus'tan (Zuvara şehri yakınlarında) ve Libya'dan Sicilya ve Lampedusa'ya olmaktadır. Sicilya, Lampedusa ve küçük bir ada olan Linosa'ya yakın gezen deniz devriyeleri daha az etkilidir çünkü botlar düzensiz göçmenleri taşırken radara yakalandığında çoktan İtalya kıyılarına yakın bir yere ulaşmış olduğundan dolayı İtalya limanına çıkarılmaları gerekmektedir. İtalya ve Malta arasında deniz devriyeleri hususunda zaman zaman ihtilaflar yaşanmaktadır. İtalyan yetkililer, Maltalı meslektaşlarını İtalyan karasularındaki tehlikede bulunan botları sadece durdurma yoluyla müdahale ettikleri ve mağdurları kurtarma adına yeteri kadar etkili olmadıkları şeklinde suçlamaktadır⁶⁹.

İtalya'nın güneyinde ölüm vakalarının sıklaşmasından dolayı İtalya Sahil güvenliği, Mare Nostrum ve STK operasyonları 2014 yılında arttırmaya başlamıştır. 2011 yılının Nisan ayında ise Libya açıklarında isimsiz bir botun motoru bozulması ve göçmenlerin yiyeceklerinin bitmesinden dolayı İtalyan MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) ekipleri botla ilgili sinyalleri almış ve çalışma başlatmış olmasına rağmen kimse onları kurtarmaya gelmemiştir⁷⁰. Bu durumda MRCC sadece sinyalleri almak ve bölgedeki gemilere haber vermekle üzerine düşeni yaptığını düşünmektedir fakat olay sonucunda anlaşılan yapılan işlerin yetersiz olduğudur. Bu olay Akdeniz'de vuku bulan özel bir olay değildir ve her zaman buna benzer vakalar meydana gelmektedir.

⁶⁹ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 39-40

⁷⁰ Basaran, 2015: 216

Buna benzer bir diğere olay da 3 Ekim 2013 tarihinde Lampedusa adasına birkaç yüz metre kala içerisinde Eritre, Somali ve Ganalı olmak üzere yaklaşık olarak 500 kişinin bulunduğu botun batmasıyla birlikte 366 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olay ikinci dünya savaşından sonra Akdeniz’de meydana gelen en büyük felaket olmuştur. Olayın ardından Tunuslu olan botun kaptanı sağ olarak ele geçirilmiş ve yetkililer tarafından adam öldürme cezasıyla tutuklanmıştır⁷¹.

Akdeniz’deki göçmen krizine İtalya, İspanya ve Yunanistan açısından rakamsal olarak değinecek olursak, IOM’un verilerine göre 1 Ocak 2018 tarihinden 22 Aralık 2018 tarihine kadar Akdeniz’de toplam 113 145 varış, 2 242 ölüm vakası gerçekleşmiştir. İtalya özelinde bakıldığında 23 126 varış ve 1 306 ölüm oranı gerçekleşmiştir. Bu da demek oluyor ki 23 126 varışı olan İtalya, 1 306 kişilik ölüm vakasıyla varış/ölüm olarak %5,64’lik oranıyla çok yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Hâlbuki İtalya’dan daha fazla (56 480) varışa sahip olan İspanya, İtalya’dan daha az sayıda ölüm vakasına sahip ve oranı da %1,36’dır. Yunanistan da İtalya’dan daha fazla (31 310) varışa, 167 ölüm vakasına sahip ve oranı da %0,53’dür. Sonuç olarak İtalya; İspanya’ya göre yaklaşık olarak 4, Yunanistan’a göre ise 10 kat daha fazla ölüm vakasına ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da Akdeniz’deki göçmen kaçakçılığı olgusunu bilhassa İtalya özelinde araştırmamıza neden olmuştur.

İtalya, AB ülkeleri arasında göçmen sayısı hızla artan ülkelerden olmuştur. Bu durum sonucunda AB bölgede daha etkili olmaya başlamıştır. İtalya’nın Avrupa Birliği ortak sınır güvenliği operasyon birimi olan FRONTEX tarafından önemli bir ülke olmasının nedeni uzun ve kontrol etmesi zor olan sahillerinin olması ve kendisine uzak adalarının bulunmasıdır.

3.3.1. İtalya’daki Göçmen Kaçakçılığının Tarihi

Göçler, kısa ve uzun süreli sonuçları olan bir sosyolojik değişiklik olduğundan dolayı doğası gereği göç yapılan ve göç yapan yerlerdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatı etkiler⁷². Göç veren ülkede nüfus azalması, kalifiye eleman eksikliği mal ve hizmet piyasasının azalması gibi birtakım değişiklikler oluşturacağı gibi göç alan ülkeler de belli başlı iş kollarında istihdamın artmasıyla birlikte genel anlamda nüfus artışından kaynaklanan işsizlik, nüfus artışı ve piyasanın hareketlenmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

Yeni bir ülkeye daha iyi iş bulmak ve hayat standartlarını arttırmak amacıyla gereken izni almadan göç eden insanlar eğer yasal yollarla seyahatleri mümkün değilse, yasal olmayan

⁷¹ Dines vd, 2015: 430

⁷² Atabay, 2012: 279

yollarla amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu insanların genellikle göç macerasına çıkmadan önce kaynak ülkede kendilerine yardımcı olacak akrabaları vardır ve göç sürecini daha rahat geçirmek adına onların yardımlarından faydalanırlar. Bununla birlikte yasal sınırlarla ilgili devletlerin geliştirdiği bürokratik argümanlar vasıtasıyla göç etmeye karar veren kişiler “suç araçlarının hizmetlerini” kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Son yıllarda göçmen kaçakçılığıyla ilgili suç örgütlerinin ve kaçakçılıkla ilgili iş yapan bağlantıları İtalya’da olduğu gibi profesyonelleşmektedir. 10 yıldan bu yana göçmen kaçakçılığı ve ticareti konusunda hem suç alanları hem de iş hacmi olarak genişlemeler yaşanmış, bunun sonucunda da devletler ve uluslararası organizasyonlar bu durumla mücadele ederek karşılık vermeye çalışmışlardır. Gerçekten de göçmen kaçakçılığı Avrupa ve diğer ülkeler için Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (United Nations on Drugs and Crime) kaçakçılık engelleyici eğitim programları sayesinde öncelikli konular arasına girmiştir. Uluslararası kuruluş bazında da Birleşmiş Milletlere ait görev yapan IOM göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini engellemeye yönelik görev yapmaktadır⁷³.

2000’li yıllarda İtalya’nın göçmen profiliyle bugünkü göçmen profili de birbirinden çok farklıdır. Son yıllarda İtalya’ya deniz yoluyla yakın olması nedeniyle en fazla göçmenin geldiği ülke Tunus olmuştur. İtalya, Tunus ve Libya’ya diğer Kuzey Afrika ülkelerinden farklı nazarda bakmakta ve kaçakçılığı önlemek adına ortak operasyonlar yürütmeye çalışmaktadır. Bu noktada 1998 yılında İtalyan hükümetinin mali desteğiyle birlikte Tunus ile geri kabul anlaşması imzalanmış daha sonra aynı anlaşma Libya için de yapılmıştır⁷⁴.

İtalya’ya gelen göçmen akımını anlamak için Afrika’dan Güney Avrupa’ya olan göç hareketine değinmekte fayda görmekteyiz. Afrika’dan Güney Avrupa’ya olan göç hareketi, sahra ötesi ülkelerindeki göç durumunun genişlemesi sonucunda oluşmuştur. 1990’ların sonundan beri Fas, Cezayir ve Tunusun, birçok sahra altı ülkeden çalışma umuduyla veya Avrupa’ya geçmek amacıyla yüksek sayıda göçmen almalarına neden olmuştur. Libya’da 2000’li yıllarda sahra altı ülkelerden gelen göçmenlerle yerlilerin arasında çatışmalardan dolayı Libya’daki göçmenler doğrudan Avrupa’ya geçmeye çalışmışlardır. Bu durumdan sonra, bir zamanlar kaynak ülke olan Libya, zamanla hem transit ülke hem kaynak ülke konumuna gelmiştir. Böylelikle genel olarak Kuzey Afrika ülkeleri özel olarak da Libya, göçmenlerin

⁷³ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 5

⁷⁴ Dines vd, 2015: 433

transit geiş merkezi haline gelmesine ve gçmen kaakçılıęı aęlarının artmasına neden olmuştur⁷⁵.

İtalyan sahil güvenlięi 2000’li yılların ortasından itibaren Lampedusa ve Sicilya sahilinde devriyelerini sıklaştırmış fakat bölgede devriyeler artmasına rağmen sonuçlar hayal kırıklığı olmaya devam etmiştir. Libya’dan Lampedusa’ya eski botlarla birlikte geiş yolculuęu birkaç gün sürmektedir. Botlar genellikle Malta veya İtalya kıyılarına yakın olduklarında sahil güvenlik tarafından önü kesilmekte ve kıyıya ulaşana kadar eşlik edilerek, gçmenlerin acil ihtiyaçları ve saęlık koşulları saęlanmaktadır ardından da belgeleri kontrol edilmektedir. Kimliklerini tespit amacıyla geici olarak kabul merkezinde tutuklanırlar, sonrasında sınır dışı emri verilir ve birçoęu serbest bırakılır. Birçok gçmen iş bulma umuduyla dięer yasadışı gçmen işçi grubuna katılarak Kuzey İtalya’ya ve dięer Avrupa ülkelerine giderler. İtalya deniz sınırına gelen kaakçılar hem Tunus, Mısır, Cezayir ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden hem de Nijerya, Somali ve Eritre gibi Batı ve Doęu Afrika ülkelerinden gelmektedir⁷⁶.

İtalya, tarihi süreç içerisinde gçmen kaakçılıęını önlemek adına şimdiye kadar birçok ikili anlaşmalar yapılmasına rağmen zamanla gçmen akımı azalmamış aksine artmaya devam etmiştir. İtalya yönetiminin Lampedusa’ya artan gçmen akımı dikkatini çekmesiyle birlikte ada üzerinde deęişiklikler yapmaya ve bazı uygulamaları başlatmaya çalışmıştır. 1998 yılında Turco-Napolitano (ki bu kanun gçmen yönetimi açısından o tarihlerde bir dönüm noktası olmuştur) adında bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun ülkeye girmeye çalışan gçmenlere yasal olarak çok sert önlemler barındırmaktadır. Ayrıca artan gçmen sayısını kontrol etmek amacıyla kurulan kabul merkezinde polisler gçmenleri 30 güne kadar gözaltına alma yetkisi getirilmiştir. 2002 yılında ise kabul merkezindeki sayı maksimum seviyeye ulaşmış ve Bossi-Fini Kanununun gemesiyle birlikte gözaltı süresi 60 güne çıkarılmıştır ve bu sayı aynı anda 600-700 kişiye kadar ulaşabilmektedir⁷⁷.

Kasım 2006 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinin Bakanlarının katılımıyla gerekleşen göç konferansından sonra Libya hükümeti, İtalya ve AB’ye gerekleşen yasadışı göç akımını engellemek amacıyla kendi kuzey deniz hattında İtalya ve Malya hükümet güçleriyle ortak çalışarak devriye gezmesinde anlaşmışlardır. AB ayrıca Libya’ya güney sahra çölü sınırlarındaki geniş sınırlarını kontrol altına alma önerisinde bulunmuştur. İtalya’ya denizden yasadışı gçmenlerinin seçmesinin nedeni, İtalya’nın çok geniş deniz sınırının olmasından

⁷⁵ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 33

⁷⁶ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 40

⁷⁷ Cuttita, 2012: 81, aktaran Dines vd, 2015: 432-433

dolayı devriye yapmanın güçlüğüyle beraber, Libya gibi kaynak/transit ülkelerin coğrafi olarak İtalya'nın Lampedusa adası ve Sicilya adasına yakın bulunmasıdır⁷⁸.

İtalya'nın göçmen kaçakçılığı tarihine Lampedusa adası açısından bakıldığında ada, 2003-2008 yılları arasında İtalya'ya deniz yoluyla geçen göçmenlerin %75'ini kendi başına alma oranıyla çok yüksek bir göç merkezi haline gelmiştir⁷⁹. Bu denli artan göçmen sayısı ve bunun sonucu olarak adada gözaltı süresi gibi şartların ağırlaştırılması nedeniyle Lampedusa göçmenler açısından İtalyan kara parçasından ziyade göçmenlerin toplandığı ve zor şartlar altında kaldığı bir merkeze dönüşmüştür. Sayının giderek artması da sınır dışı etme sürecini başlatmış ve 3-7 Ekim 2014 tarihleri arasında kaçak yollardan Lampedusa adasına ulaşan binlerce yasadışı göçmen askeri uçaklarla Libya'ya sınır dışı edilmiştir.⁸⁰ Bu tarihten sonra ada ile ilgili alınan önlemler daha fazla sıkılaştırılmış ve böylelikle yeni oluşabilecek göç dalgasının önünü kesmek amaçlanmıştır.

İtalya'daki göçmenlerin şimdiki genel durumuna bakıldığı zaman çok az göçmenin yasadışı yollarla ülkeye ulaştığı görülmektedir. Göçmenlerin çoğu yasal yollarla ülkeye ulaşmış, oturma izinlerinin bitmesine rağmen kalmaya devam etmektedir. Buna rağmen İtalya siyasetinde deniz yoluyla giren göçmenler hem ölüm vakalarının olmasından dolayı hem de uluslararası ilişkilere değindiğinden dolayı ilgi noktasında daha fazla kamuoyunun dikkatini çekmektedir⁸¹. İtalya'daki göçmenlerin sadece %10'u deniz yoluyla gelen kaçak göçmenleri oluşturmaktadır⁸²

Sonuç olarak deniz yoluyla Afrika ülkelerinden Avrupa'nın güneyine doğru iki rotada yoğun bir göçmen kaçakçılığı gerçekleştiği bilinmektedir. İlk rota, Libya ve Tunus yoluyla büyük sahrayı geçerek Malta ve İtalya'ya giden rotadır. Bu rota 2000'li yıllardan başlayarak çok yoğun olarak kullanılmıştır. İkinci rota, Batı Afrika sahili Fas yoluyla İspanya'ya gidiş hattıdır. İkinci rota 2009'lu yıllara kadar önemli bir rota olmasına rağmen bu yıllardan sonra yavaş yavaş terk edilmeye başlamış ve birinci rotaya tekrar dönüş başlamıştır⁸³.

3.3.2. İtalya'daki Göçmen Kaçakçılığının Hukuki Durumu

Uluslararası deniz kanununa bakıldığı zaman gemi kaptanları; statüsüne ve vatandaşlık durumuna bakılmaksızın hangi durumda bulunurlarsa bulunsun, tehlikede olan insanlara

⁷⁸ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 41

⁷⁹ Dines vd, 2015: 433

⁸⁰ Andrijasevic, 2006: 121

⁸¹ Dines vd, 2015: 432

⁸² Cuttitta, 2005 aktaran Andrijasevic, 2006: 123

⁸³ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 50

yardım etmek durumundadır. Bu durum uzun yıllardır süregelen ve sonunda kanuna da eklenen deniz geleneğinin sonucudur. Bu durumda denizde tehlikede bulunanları kurtarma durumunda sıkıntı bulunmamaktadır fakat asıl sıkıntı bu insanları karaya çıkarmada ülkelerin izin verip vermeyeceğidir.

İtalya’da göçmenlerle ilgili kanunun katı olması, bazı balıkçıların ve ticari gemilerin tehlikede olan insanları kurtarmalarından ötürü cezalandırılmalarıyla sonuçlanmıştır. Örneğin 2007 yılında bir grup Tunuslu balıkçı, 44 göçmeni kurtarıp Lampedusa’ya çıkarmışlardır fakat bu olay sonucunda balıkçılar, yasadışı göç faaliyetine yardım ettikleri gerekçesiyle İtalya mahkemesi tarafından yargılanmışlardır. Yargılama sonrasında balıkçılar, lisansları alınarak serbest bırakılmıştır. Ekim 2013 yılında da Libya kıyılarından Lampedusa adasına geçmekte olan göçmen botunun batmasıyla 360 kişi hayatını kaybetmiş ve bu olay sonrasında Papa ve birçok AB ülkesi lideri denizdeki ölümlerin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştır.

İtalya’nın Tunus ve Libya ile olan iş birliği son on yılda İtalyan hükümetinin geri kabul anlaşmasındaki hukuksuzluk yapması endişesine karşı gelişmiştir. Gerçekten de İtalya-Libya ortak iş birliği 2003 yılında başlamıştır. Ağustos 2003 ve Aralık 2004 yılları arasında kısmen İtalya hükümeti tarafından finanse edilen 50 bağış uçağıyla, içlerinde Bangladeş, Mısır, Eritre, Gana, Mali, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sudan ve Suriye’yi de içeren 5 688 kişi asıl ülkelerine geri gönderilmişlerdir. Bu operasyon, İtalya’ya ulaştıklarında sığınmacı olarak başvuru yapmaya ihtiyacı olan yasadışı göçmenlere izin vermemesiyle birlikte geri kabul kuralını ihmal ederek Berlusconi hükümeti döneminde gerçekleşmiştir. Libya ile olan geri kabul anlaşması ve ilerleyen zamanlarda gerçekleşen sınır dışı etmeler, İtalya’nın imzalayıp Libya’nın imzalamadığı mülteciler için olan 1951 Cenevre Sözleşmesi hükümlerine saygı gösterilmeden gerçekleşmiştir. Uluslararası birçok kuruluş bu sınır dışı etme koşullarına sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz etmiş ve rapor yazmışlardır. Berlusconi hükümetinin sert taktiğine karşı Kanarya Adaları ve Cebelitarık Boğazında meydana gelen girişlerde ciddi düşüşler yaşanırken Libya’dan İtalya’ya olan geçişler tercih sebebi olmaya devam etmektedir⁸⁴.

1951 Mülteci Sözleşmesinin 1. Maddesinin “a” fırcasına göre göre haklı nedenlere dayanan yargılanma korkusu ile ülkelerinden kaçan insanlar, diğer ülkelerin topraklarına ulaştıkları zaman korunmaya ve yardıma hak kazanırlar ve ülkelerine geri gönderilmezler (1951 Refugee Convention). Sözleşmede madde; “Birden fazla tabiiyeti olan bir kişi hakkındaki "vatandaşı olduğu ,ülke" ifadesi, tabiiyetini haiz olduğu ülkelerden her birini kasteder ve bir

⁸⁴ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 40-41

kişi, haklı bir sebebe dayalı bir korku olmaksızın, vatandaşı olduğu ülkelerden birinin korumasından yararlanmıyorsa, vatandaşı olduğu ülkenin korumasından mahrum sayılmayacaktır” şeklinde belirtilmektedir.

Bununla beraber Akdeniz’de karşılaşılan durumlarda her zaman 1951 uygulanmamıştır. Bunun nedeni, haklı nedenlere dayanan yargılama korkusu açık bir şekilde sözleşmede zikredilmiştir fakat denizi geçen botların ve kendi ülkelerinde yargılanma korkusundan ziyade ülkelerindeki fırsat eksikliği gibi nedenlerin 1951 sözleşmesinde geçen kriterlerle uyuşmamasıdır. Medya ve siyasetçiler bu göçmenleri genellikle “ekonomik göçmen” olarak adlandırmaktadır. Bu durumda bu göçmenleri, savaş veya yargılanma korkusundan dolayı hak eden göçmenlerle (deserving migrants) ülkelerindeki fakirlikten kaçan ve daha iyi fırsat elde etmek amacıyla göç eden göçmenleri (undeserving migrants) ayırmak gereklidir.

3.3.3. İtalya’daki Göçmen Kaçakçılığının Siyasi Durumu

İtalya siyasetinde göçmen ve göçmen kaçakçılara karşı çok farklı politikalar yürütülmekte ve bu durum da siyasi partiler arasında görüş ayrılığına yol açmaktadır. Bazı siyasetçiler STK’ların bölgede yapmış oldukları kurtarma operasyonunun insani yardımdan ziyade siyasi bir durum olduğunu ve STK’ların bu konuda çok ileri gitmemelerini gerektiğini ve denizlerdeki hayatları kurtarma operasyonlarını sınırlandırmaları gerektiğini savunmaktadırlar.

Lampedusa, 2000’li yıllardan itibaren her yıl ortalama 15 000 göçmen almaktadır. Lampedusa’ya ulaşan yasadışı göçmenler; Etiyopya, Eritre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Gana ve Senegal’i içeren Doğu Afrika ve Sahra Altı ülkelerinden gelmektedir. Orta ve Batı Afrika’dan gelenler ise daha çok Sudan ve Çad üzerinden; Somali yarımadasından gelenler ise Mali ve Nijer üzerinden Libya’ya ulaşmaktadır. Göçmenler, Libya’ya giden bu yolculuk için eski kabile yolunu kullanmaktadırlar. Sahra ötesi göçmen hareketliliği, İtalya ve Avrupa’ya gerçekleşen göçmen kaçakçılığı kavramı etrafında düşünülmesi gereken bir sorundur. Sahra ötesi göç, hareketlilik açısından yeni ortaya çıkan bir olgu olmayıp; ticaret, fetih ve hac gibi nedenlerle tarihsel olarak önemi bulunmaktadır. Sahra ötesi ticaret sömürgeciliğin gelişile ve ülkelerin sınırlarının çizilmesiyle birlikte dağılmış, 1970’lerden sonra tekrar yükselmeye başlamıştır. İnsanları kuzeye Moritanya, Fas, Libya, Cezayir ve Mısır’a göçe zorlayan nedenler ağırlıklı olarak Sahra altı bölgesindeki ekonomik düşüş, kuraklık gibi çevre felaketleri ve etnik savaş gibi unsurlardır. Sahra ötesi rota tarihsel olarak Fildişi Sahilinde yükselen yabancı düşmanlığı ve ekonomik düşüşten dolayı 1990’ların sonuna doğru tekrar aktifliğe geçmiştir. Özellikle Libya, lider Muammer Kaddafi’nin 1990’larda Afrika birliği politikasından dolayı

Batı Afrikalılar için tarım, inşaat ve hizmet sektöründe önemli bir merkez olmuştur. Bu durumdan sonra 2000'li yıllarda Libyalılar arasında popüler bir kızgınlık olayı meydana gelmiş ve aynı yıl yerliler ve Sahra altı göçmenler arasında çatışmalar çıkmıştır. Bu olay karşısında Libyalı yetkililer 2003 ve 2005 yılları arasında toplam 145 000 yasadışı göçmeni toplu olarak sınır dışı etmiştir. Libya'daki göçmen politikasının değişimi, ülkeye gelen yasadışı göçmenlerin sayısının azalmasına neden olmuş, bu durumda göçmenler daha çok Cezayir ve Fas yoluyla İspanya'ya yönelmişlerdir⁸⁵.

Yakın zamanlara bakacak olursak, 2008 yılında yeni yönetim kurulduğunda Berlusconi hem ülke içerisinde hem de ülke sınırlarında güvenliği ön plana çıkarmış ve yasadışı engellemeye çalışmıştır. İtalya içinde güvenliği artırmaya yönelik diğer önlemlerle birlikte hükümet, Lampedusa'dan İtalya'ya olan yasadışı göçmen ve sığınmacı akımını engellemeye öncelik göstermiştir. 2009 yılının başlarında İçişleri Bakanı Roberto Maroni, adada tutuklanan göçmenlerin İtalya anakarasına geçişlerini yasaklayarak, yerel halk ve yasadışı göçmenler için katlanılmaz bir durum oluşturmuştur. 4 Şubat 2009 yılında Bakanlık Libyalı yetkililerle imzaladığı anlaşmada, iki ülkenin de kendi karasuları kadar uluslararası karasularında da ortak devriye ekiplerinin gezmesi noktasında anlaşmışlardır. Daha önceki anlaşma sadece bir kısmında uygulanıp yasadışı göçmen kaçakçılığını azaltmada başarısız olmasından dolayı yeni yapılan anlaşma Lampedusa kıyılarında ve İtalya sınırlarında tutuklanan göçmenlerin sayısında dramatik bir düşüş sağlayarak daha sistematik bir hale getirilmiştir⁸⁶.

2009 ve 2011 Ocak yılları arasında Libya'dan Lampedusa ve Sicilya'ya yasadışı göçü neredeyse bitirme hedefi, İtalya hükümeti tarafından yasadışı göçü tamamıyla kesme politikası olarak uygulanmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya'nın Libya'yla anlaşmasını ve Libya kıyılarına geri göndermeye zorlayıcı politikasını, Libya'nın geri dönen mülteciler için tehlikeli bir ülke olmasından dolayı sert bir şekilde kınamıştır. UNCHR'da çalışan Laura Boldrini, İtalya'nın bu politikasına karşı adeta savaş açmış ve bununla ilgili bir kitap da (Tutti Indietro- Herşey Geriye) çıkarmıştır. İtalya hükümeti UNCHR ve diğer uluslararası kuruluşlardan gelen suçlamaları reddetseler de bu tartışmalı durum önemli ölçüde İtalyan yetkililerle UNHCR çalışanları arasındaki ilişkilere zarar vermiştir⁸⁷.

⁸⁵ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 52-53

⁸⁶ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 41-42

⁸⁷ Triandafyllidou & Maroukis, 2012: 42

3.4. Kaçakçılığı Önlemek İçin Gerçekleştirilen Operasyonlar

İtalya’da şimdiye kadar hükümet eliyle iki tane operasyon gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 2004 yılında başlatılan Constant Vigilance operasyonu ve 2013 yılında Constant Vigilance operasyonunun daha gelişmiş hali olarak başlatılan Mare Nostrum operasyonudur. Bunun dışında da devlet ve STK’lar tarafından “Search and Rescue” (Arama Kurtarma) operasyonları düzenlenmektedir.

3.4.1. Constant Vigilance Operasyonu

Constant Vigilance operasyonu, aşağıda göreceğimiz Mare Nostrum operasyonu gibi kapsamlı yürütülmüş bir operasyon değildir. Bununla birlikte operasyon 2004 yılında başlamış ve Akdeniz’de sınır güvenliği sağlamak amacıyla İtalyan hükümeti tarafından yürütülmüştür. Operasyon zamanla yerini daha kapsamlı olması nedeniyle Mare Nostrum’a bırakmıştır.

3.4.2. Mare Nostrum Operasyonu

Göç ve sınır yönetimiyle ilgili son zamanlarda insani müdahale kavramı artarak kullanılmaya devam etmektedir⁸⁸. İtalya gibi ölüm oranlarının olduğu bir coğrafyada, göçmen kriziyle başa çıkmak için hem kamu hem de STK’lar çalışma yürütmek zorundadır. İtalya, hem insani müdahale olarak denizlerdeki hayatları kurtarma, hem de askeri müdahale amacıyla “Mare Nostrum” operasyonunu 18 Ekim 2013 yılında başlatmış ve 1 yıl gibi kısa bir süre devam edip 31 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Birliği’nin ortak FRONTEX’e ait olan Triton operasyonunun başlamasıyla birlikte sonra ermiştir.

İtalya, teknik olarak 34 savaş gemisi ve 900 gemici personel ile Mare Nostrum operasyonuna başlamıştır fakat operasyon çok uzun ömürlü olmamıştır⁸⁹. Mare Nostrum, İtalyan Deniz Kuvvetlerinin 2004 yılından beri yürütmüş olduğu Constant Vigilance operasyonunun geliştirilmiş bir devamı niteliğindedir. Mare Nostrum operasyonunun amacı İtalya Savunma Bakanlığı tarafından iki şekilde belirtilmiştir. Bunlar:

- Denizdeki insan hayatını kurtarmak ve
- Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanları adalete teslim etmektir.

Operasyon, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Carabinieri’den, (İtalya’ya has olan bir güvenlik birimi çeşidi) Mali Polis, (Financial Police) İçişleri Bakanlığı ve birçok resmi dairenin iş birliği içerisinde gerçekleşmiştir. Mare Nostrum, amacını tamamlamakla beraber görevini

⁸⁸ Cuttita, 2018: 783

⁸⁹ Patalano, 2015: 17, aktaran Cusumano & Leiden, 2018: 3

AB'nin sınır güvenliğini korumak, denizleri kontrol etmek ve denetlemek amacıyla yürüttüğü FRONTEX'e ve drone'larla görüntüleme vasıtasıyla sınır güvenliğini korumaya çalışan EUROSUR'e bırakmıştır.⁹⁰ EUROSUR Avrupa birliği tarafından kurulan ve göçmenleri dronelar vasıtasıyla izlemeye ve belirlemeye yarayan sınır gözetleme sistemidir. Birimin işleyişi ve çalışma şartları EUROSUR Sözleşmesi isimli sözleşmede belirtilmiştir. Sözleşmede her üye ülkenin yetkililer arasında koordinasyonu ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla Ulusal Koordinasyon Merkezine (National Coordination Center) sahip olması gerektiği belirtilmiştir⁹¹.

3.4.3. SAR (Search and Rescue) Operasyonları

SAR operasyonları, devletin ve özel kuruluşların Akdeniz havzasında boğulma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtarmak amacıyla başlatmış oldukları operasyonlardır. Operasyonlarda İtalyan Sahil güvenliği ve Deniz Kuvvetleriyle beraber yukarıda ismini zikterdiğimiz bazı sivil toplum kuruluşları da aktif olarak yer almaktadır. Mare Nostrum ve Constant Vigilance de bu operasyonların bir parçası olup süreleri bittiğinden dolayı şu anda aktif halde devam etmemektedir.

Operasyonun başlangıcı 2013 yılına dayanmaktadır. Ekim 2013 yılında Lampedusa yakınlarında iki büyük botun batması birçok göçmenin ölümüne neden olmuş ve Papa ve diğer fikir adamları SAR operasyonlarını başlatma çağrısı yapmıştır. Papa'nın İtalya içerisinde meydana gelen bunun gibi birçok göçmenlerle ilgili olaya müdahil olduğunu görmekteyiz. Papa, ayrıca son zamanlarda basında yer alan ve İtalya tarafından içeri alınmayan 49 göçmen için İtalya hükümetine kapıları açması dileğinde bulunmuştur⁹².

SAR operasyonlarının yapısı, niteliği, verimliliği ve sonuçlarıyla alakalı akademik alanda fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı akademisyenlere göre operasyonlar devlet eliyle yürütülmelidir fakat maalesef reel durumda devlet üzerinde düşeni yapmamasından dolayı bu sorunu devlet eliyle değil, STK'lar yoluyla çözmek daha insancıl olmaktadır. Cusumano ve Leiden şiddetli bir şekilde devletin SAR operasyonlarında aktif hale gelmesi gerektiği noktasında eleştirmektedir.

SAR operasyonunun hangi alanlarda gerçekleşeceği ve sınırının ne olduğu konusunda da net bir durum bulunmamaktadır. Bazı akademisyenler, ülkelerin sadece kendi sınırları içerisinde değil, aynı zamanda sınırlarına yakın noktalarda da insani müdahalede bulunmaları

⁹⁰ Ministero Della Difenza, 2019

⁹¹ European Commission

⁹² L'appello di Papa Francesco/www.youtube.com

gerektiğini düşünmektedir. Akdeniz’de de durum farklı değildir. SAR alanı ile ilgili net sınırın olmayışı haliyle bazı kesişmelere yol açmaktadır. Örneğin İtalya’nın güneyinde bir ada olan Sicilya hem İtalya’nın hem de Malta’nın SAR operasyon alanına girmektedir⁹³. Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesinin 98. Maddesi her kıyı sınırı olan ülkenin SAR operasyonu gerçekleştirme ihtimali bulunması gerektiği ve bunun gereklerini yerine getirmelerini belirtmiştir. Dolayısıyla sözleşmenin maddesinden de anlaşıldığı üzere iki ülkenin de operasyon gerçekleştirmesinde hukuki bir engel bulunmamakta ve bu durum da ülkeler arasında zaman zaman çatışmalar olmasına yol açmaktadır.

İtalya’nın düzenlemiş olduğu SAR operasyonları özellikle Libya üzerinden gelen göçmen akımına karşı etkili olmaktadır. Bu noktada Libya, İtalya için ayrı bir önem arz etmektedir. Libya’nın SAR konusuna yaklaşımı bir yönüyle olumlu, bir yönüyle de olumsuzdur. Libya, SAR’ın düzenleniş şeklini kabul etmiştir fakat resmi olarak anlaşmaya imza atmadığı için kendisi bölgede tek başına etkili bir SAR operasyonu düzenlememektedir. Libya, (hatta Tunus da buna dâhil) büyük ölçekli SAR operasyonu gerçekleştirmede yeterli değildir. Libya’daki birimler olası kazalara ve boğulmalara karşı sürekli bilgilendirme yoluyla eğitime alınmaktadır. Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğinin AB tarafından bilgilendirmesine ve eğitilmesine rağmen SAR operasyonlarında yetersizliği devam etmektedir⁹⁴.

İtalya hükümetinin baskıları sonucunda 11 Ekim 2004 yılında AB, Libya üzerinde uygulamış olduğu ambargoyu kaldırmıştır. Böylelikle Libya, İtalya’dan teknolojik gözetleme ekipmanları ve hız botları satın alabilmiş ve İtalyan polisinin düzenlemiş olduğu operasyonlara istenilen başarıyı gösterememekle birlikte katılarak destek olmuştur⁹⁵.

AB’nin ortak sınır birliğini devam ettirmesi açısından SAR operasyonlarının yapısı ve sürdürülebilirliği belirsizliğini korumaktadır. Belirsiz olan nokta da AB’nin ortak sınır birliği sistemi olmasına rağmen bazı Avrupa ülkeleri SAR giderlerini bazı ülkelere daha fazla ödemektedir. Örneğini İtalya, Malta ve Yunanistan gibi ülkelerin Almanya, Fransa gibi ülkelere daha fazla SAR maliyetine katlanmaktadır. Bu konu ilk kısımdaki ülkeler açısından sorgulanmakta ve adil bulunmamaktadır.

AB ülkelerinin ortak sığınmacı politikası olan Dublin Sistemine göre göçmenler AB sınırlarına ayak bastıkları anda sığınmacı olarak başvuru yapabilecek konuma gelmekte ve bu da göçmenleri hayati tehlike barındırmasına rağmen göç yolculuğuna çıkmaya itmektedir.

⁹³ Cusumano & Leiden, 2018: 7

⁹⁴ Cusumano & Leiden, 2018: 7-8

⁹⁵ Andrijasevic, 2006: 121

Dolayısıyla Dublin Sözleşmesi bu yönüyle göçmenleri göç etmeye çeken nedenler arasında sayılabilir. Ülkeler SAR operasyonunu yapmada yetersiz veya isteksiz olurlarsa, operasyon doğrudan uluslararası birliklere geçmektedir. İtalya üzerinden devam edecek olursak İtalya bölgede SAR operasyonlarını yürütmekte sıkıntı çekmesinden dolayı yukarıda belirtmiş olduğumuz bazı STK'lar duruma el atmak zorunda kalmışlardır fakat STK'ların el atmasıyla birlikte İtalya hükümetinin SAR operasyonları daha da azalmıştır ve tabiri caiz ise İtalya, operasyonlardan elini eteğini çekmiştir.

Hükümetler göçmen sorunu düşünüldüğü zaman önemli roller üstlenmektedir fakat güncel göç projelerinde bazı ülkeler, devletlerden ziyade STK'ların kurtarma operasyonları ve insani müdahalede daha aktif rol almaları gerektiğini savunmaktadır. Libya, hükümetlerden ziyade IOM gibi devlet dışı organların, devletleri göç alma ve göçü yönetme süreçlerinde rol almaları gerektiğini belirtmiştir. Bu durum göç hareketlerindeki yönetiminin devletlerin hâkimiyetinden zamanla sivil toplum kuruluşlarına geçmesi dönüşümü olarak düşünülebilir⁹⁶.

SAR operasyonlarının bölgede aktif bir faaliyette bulunması, botlardaki insanların boğulmalarını engellediğinden dolayı birçok insan için teşvik edici faktör olmaktadır. Operasyonların ayrıca göçmen kaçakçıların yollarını açtığını ve insanları botlara sıkıştırıp bu faaliyetten milyonlarca Euro kazanan kaçakçılık dünyasının zamanla iş koluna dönüşmesine yardım ettiğini de düşünenler vardır.

SAR operasyonları bölgede önemli bir görev üstlenmesinin yanında göçmenler açısından çekim faktörü (pull factor) olarak da görülebilmektedir. Bunun nedeni STK'ların görevlerini yaparken devlet organları kadar katı davranmamaları ve insanların bir güvenlik görevlisinden ziyade STK görevlisini görmesi, caydırıcı bir etki uyandırmamaktadır.

Cusumano ve Leiden'e göre SAR operasyonlarına bakıldığında 3 önemli görüşle karşılaşmaktadır. Bunlar:

1. SAR operasyonları yeteri kadar göçmeni kurtarmada etkili değildir. Eğer SAR operasyonları kurtarma operasyonlarında tamamen etkili olsaydı da bu istenilen bir durumu oluşturmazdı. Bunun nedeni devletlerin göçmenlere kaçak yollardan ülkelerine giriş yapmaya çalışmaları durumunda her zaman ölme risklerinin olduklarını hatırlatması ve buna cesaret etmelerinin önlenmesindedir. Böylelikle devlet kendi eliyle bir itici güç oluşturabilmekte ve göçmenleri etkileyebilmektedir.

⁹⁶ Andrijasevic, 2006: 122

2. Göçmenlerin göç kararı almasında SAR operasyonlarından ziyade kendi buldukları ülkede iç savaş ve kargaşa gibi durumlar onları tehlikeli bir yolculuğa sevk etmekte ve göçmenler de ne de olsa operasyonlar olmasından dolayı bu riski göze almaktadırlar. Ayrıca bölgede devam etmekte olan operasyonların olması kurtulma ihtimallerinin olduğu görüşünü desteklemektedir.

3. Üçüncü görüşe göre SAR operasyonları ile ölüm oranları arasında gözle görülür bir etki bulunmamaktadır. Akdeniz’de meydana gelen ölüm sayısı ile SAR operasyonlarının gerçekleştirme durumlarına bakıldığında doğrudan bir ilişki durumu yoktur. SAR operasyonlarıyla ilgili karşılaşılan bir diğer durum da operasyonların kurtarma rolünden ötürü, göçmen kaçakçılarının denize çıkmaya elverişsiz botlara daha fazla insan yüklemeye teşvik ettiği görüşüdür. Kurtarma operasyonlarının aktif olarak sürdürülmesinden ötürü, göçmen kaçakçıları botun alabora olma durumunda bile birilerinin o bölgede olacaklarını bildikleri için daha fazla gelir elde etmek adına fazla kişiyi bota almaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI MEVZUATTA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN DÜZENLENMESİ

4.1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 10 Aralık 1948 Tarih ve 217 A (111) Sayılı kararı ilan edilerek; 6 Nisan 1949 Tarihli, 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 27 Mayıs 1949 Tarihli 7217 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.⁹⁷

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bir antlaşma değil bildiri olup; bu bağlamda hak ve hürriyetler sayılmakla bunların nasıl denetleneceği hususunda herhangi bir hüküm bildiride yer almamaktadır.

Bu sözleşmenin 13. maddesi incelendiğinde; her kişinin, bir devletin toprakları dahilinde serbest gezme ve ikamet etme hakkına sahip olduğu ve yine herkesin uyruğunda bulunduğu ülke de dahil olmak üzere, her ülkeden ayrılmak veya ülkesine dönme hakkı olduğu düzenlenmiştir.⁹⁸ Bu hak sınırsız olmayıp her devlet kendi iç hukuk mevzuatına göre bu hususu düzenlemektedir.

Evrensel Bildiri'nin 14. Maddesi incelendiğinde ise; siyasi özellik içermeyen suçlardan ve Birleşmiş Milletler'in gaye ve üye bulunan ülkelerine aykırılık teşkil eden eylemlerinden doğan kovuşturmalar hariç herkesin zulüm sebebi ile başka ülkeye sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı olduğu düzenlenmiştir.⁹⁹ “Doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat” temin edilen göçmen kaçakçılığında, bildirinin bu hükmünün uygulanması mümkündür.¹⁰⁰

⁹⁷ <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

⁹⁸ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 13. maddesinde: “1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. 2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.” denilmektedir.

⁹⁹ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 14. maddesinde: “1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. 2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.” denilmektedir.

¹⁰⁰ Bülent Yenigün, Göçmen Kaçakçılığı Suçu,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) 2010 s. 25

4.2. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi Ve Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, 28 Temmuz 1951’de imzalanmış olup; 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye, 29 Ağustos 1961’de, 359 sayılı kanunla ilgili sözleşmeyi onaylamıştır.¹⁰¹

Dünya Savaşından sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının artış göstermesi Birleşmiş Milletleri kalıcı bir çözüm getirmek zorunda bırakmıştır.¹⁰² Sözleşme ile mülteciler tanınması gereken haklar düzenlenmiş olup; Türkiye tarafından “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da vuku bulan olaylar” şeklinde; zaman ve coğrafi çekince koyularak kabul edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Avrupa dışında vuku bulan olaylar sebebi ile sığınma talep eden kişilere mülteci statüsü verme zorunluluğu altına girmemiştir.

Sözleşmenin 32. maddesinde sınır dışı etme kavramı düzenlenmiş olup; sözleşmeye taraf devletlerin ülkesinde iç hukuk düzenine uygun olarak bulunan mülteciyi ancak kamu güvenliği ve düzenini tehdit etmesi halinde yasal bir karar ile sınır dışı edebileceği düzenlenmekle; mülteciye bu hususta kendisini açıklayabilmesi için delil sunma, temyiz etme kendisini yetkili makam önünde temsil etme hakkı tanınmasını düzenlemektedir.¹⁰³

Sözleşmenin 33. maddesinde geri gönderme yasağı düzenlenmiş olup; “sözleşmeye taraf devletlerin, bir mülteciyi; soyu, dini inancı, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba dahil olması ya da politik görüşleri sebebi ile, yaşamı veya özgürlüğü tehdit altında kalacak ülkelerin sınırlarına, hangi biçimde olursa olsun, geri göndermeyecekleri ya da iade edemeyecekleri” düzenlenmiş olup; halihazırda bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlike arz eden veya adi bir suçtan mahkum olması sebebi ile ülke için tehlike yaratan mültecinin bu haktan yararlanamayacağı belirtilmiştir.¹⁰⁴ Bu bağlamda kamu güvenliği bakımından tehlike arz eden ciddi sebepler mevcutsa veya yine bulunduğu ülke güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek bir suçtan mahkum olunmuşsa devletin geri gönderme yetkisine sahip olacağı düzenlenmiştir.

¹⁰¹ <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

¹⁰² Ersan Barkın, 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, 2014/1, s. 337 <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

¹⁰³ http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf(E.T: 10.11.2024)

¹⁰⁴ http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf(E.T: 10.11.2024)

4.3. Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, 18 Aralık 1990 Tarih, 45/158 sayılı karar ile kabul edilmiş olup, Türkiye tarafından sözleşme 13 Ocak 1999 tarihinde imzalanmış ve 8 Temmuz 2004 Tarihli, 25516 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.¹⁰⁵ Sözleşmenin amacı; göçün sebebiyet verdiği beşeri problemlerin önüne geçmektir.

Türkiye, ilgili sözleşmeyi onaylarken; yabancı kimselerin, Türkiye’de taşınmaz mal iktisap etmeleri hususunda kanunlarda öngörülen sınırlamaların geçerli olacağını, 45. maddenin 2., 3. ve 4. fıkralarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Yasaları nezdinde uygulama bulacağını; 46. maddenin ulusal gümrük mevzuatı kuralları gereğince uygulanacağını, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’nin yetkisinin sonraki bir zamanda tanınacağını ve göçmen işçileri ile aile fertlerinin istihdam edildikleri devlette sendika kurma haklarının iç hukuk düzeni bakımından geçerli olamayacağından bu maddeye çekince koymuştur.¹⁰⁶

Sözleşmenin 2. maddesinde göçmen işçi tanımı yapılmış olup; “vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devlette, ücret ödenen bir sektörde çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış olan bir kişinin, göçmen işçi konumunda olduğu” düzenlenmiştir.¹⁰⁷

Sözleşmenin 7. maddesinde; sözleşmeye taraf devletlerin kendi ülke sınırları içerisinde yaşayan ve bu bağlamda kendi hukuk yetkisine giren göçmen işçi kimseler ve aile fertleri bakımından; cinsiyet, dil, din, soy, sosyal köken, vatandaşlık, yaş, mülkiyet, medeni hal, siyasi düşünce, doğum veya diğer statüler nedeni ile ayrımcı hareket edemeyeceği düzenlenmiş ve bu kapsamda sahip oldukları haklara saygı duyma ve koruma sorumluluğu yüklemiştir.¹⁰⁸

Göçmen kaçakçılığı suçu ile yakından ilintili olan 68. maddesinde ise; transit devletlerde de geçerli olmak üzere; taraf devletlerin, göçmen işçilerin, yasal olmayan veya gizli yollardan göç etmesini ve düzensiz biçimde istihdam edilmelerini önlemek üzere, kendi iç

¹⁰⁵<https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnnkorunmasna-dair-uluslararası-sozlesme/> (E. T:10.11.2024))

¹⁰⁶<https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnnkorunmasna-dair-uluslararası-sozlesme/> (E. T:10.11.2024)

¹⁰⁷<https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

¹⁰⁸<https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

hukuk kuralları ile önlemler almasını ve iş birliği yapmaları sorumluluğunu düzenlemiştir.¹⁰⁹ Bu madde kapsamında devletlerin alması gerekli önlemler;

a)“Göçmen giriş ve çıkışları ile ilgili olarak yanılıcı bilgilerin yayımlanmasına karşı gerekli önlemlerin alınması”; b) “Yasa dışı veya gizli göçmen işçi ve aile fertlerinin hareketlerinin izlenerek önlenmesi ve bu tür hareketleri organize eden ve yürüten kişi, grup veya varlıkların etkin olarak cezalandırılmaları konusunda önlemler almak”; c) “Düzensiz durumda bulunan göçmen işçi ve aile fertlerine karşı şiddet, tehdit veya şantaj uygulayan kişi, grup veya varlıklara etkin yaptırım uygulanması için önlemler almak” şeklinde sayılmıştır. Bu maddede sayılan önlemler göçmen kaçakçılığı suçunun önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem arz etmekte olup; ülkelerin kaçak işçi mücadelesi ne kadar etkin olursa ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmen sayısı da o derece azalacaktır.¹¹⁰

4.4. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (Bm) (Palermo) Sözleşmesi

Ülkemiz, Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM (PALERMO) Sözleşmesi”ni; 30.01.2003 tarihli, 4800 ve 4804 sayılı Kanunlar ile uygun bularak; 04.02.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlayıp yürürlüğe sokmuştur.¹¹¹ Sözleşmenin amacı; sözleşmenin 1. maddesinde, “sınır aşan örgütlü suçların önlenmesi” olarak belirtilmiştir.¹¹²

Sözleşmenin 2. maddesinde örgüt kavramı tanımlanmış olup; “doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri var olan ve bu Sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup” örgüt olarak belirtilerek düzenlenmiştir.¹¹³ Bu bağlamda örgütün şartlarının; a) Doğrudan veya dolaylı olarak mali bir çıkar elde etmek, b) Belli bir zamandan beri var olmak, c) Sözleşmede belirtilen, bir veya daha fazla ağır suç ya da illegal eylemi gerçekleştirmek gayesi ile müşterek hareket etmek, d) Üç ya da daha fazla kimsenin mevcut olması gerekmektedir.

¹⁰⁹ <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T. 10.11.2024)

¹¹⁰ Yavuz Kahya, Sınır aşan Organize Suç Tipi Olarak Göçmen Kaçakçılığı: Türkiye’deki Kaçakçı Profili ve Organizasyonları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2012, s.54 vd.

¹¹¹ [http://www.goc.gov.tr/icerik3/turkiyenin-insan-ticaretiyle-mucadelesi_409_561_563\(E.T:11/11/2024\)](http://www.goc.gov.tr/icerik3/turkiyenin-insan-ticaretiyle-mucadelesi_409_561_563(E.T:11/11/2024))

¹¹² http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflioz/bm/bm_45.pdf (E. T: 11/11/2024)

¹¹³ http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflioz/bm/bm_45.pdf (E. T: 11/11/2024)

Sözleşmenin 5. maddesinde örgütlü suç gruplarının faaliyetleri; “İştirakinin yukarıda tanımlanan suçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını bilerek, örgütlü suç grubunun diğer faaliyetlerine; fiilen katılan kişinin eylemleri ve örgütlü bir suç grubunun karıştığı ağır bir suçun işlenmesini örgütlemek, yönetmek, yardım etmek, teşvik etmek, kolaylaştırmak veya yol göstermek” olarak düzenlenmiştir.¹¹⁴ Bu suç tipi ile genel anlamda iştirak hükümleri çerçevesinde örgütün işlemiş olduğu suçlar dışında ayrıca suç işlemek amacı ile kurulmuş örgüte katılmanın da suç olacağı öngörülmüştür.¹¹⁵

Sözleşmenin 10. maddesinde ise tüzel kişilerin sorumluluğu düzenlenmiştir. Taraf olan her devletin, örgütlü suç gruplarının karışmış olduğu ağır suçlara iştiraken katılmaları ve sözleşmenin 5, 6, 8, ve 23. maddelerinde düzenlenen suçlar bakımından, tüzel kişiliklerin; cezai, medeni, idari olarak sorumlu tutulabilmeleri için gerekli etkin ve caydırıcı önlemleri alma sorumluluğu yüklemiştir.¹¹⁶

Sözleşmenin 12. maddesinde ise müsadere kurumu düzenlenmiş olup, taraf devletlere; a) “Bu Sözleşmede belirtilen suçlardan elde edilen gelir veya değeri bunlara tekabül eden malvarlığı”; (b) “Bu Sözleşmede belirtilen suçlarda kullanılmış veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, malzeme, teçhizat ya da diğer araç-gereçleri müsadere etme” sorumluluğu düzenlenmiştir.¹¹⁷ Maddenin 3. fıkrasında ise; eğer, suç gelirinin kısmen ya da tümü ile diğer bir mala dönüştürüldüğü ya da çevrildiği bir durumun mevcudiyeti halinde dönüştürülen veya çevrilen malın da müsadere edileceği hüküm altına alınmıştır.¹¹⁸ Sözleşmenin 4. fıkrasında ise ölçülülük ilkesi düzenlenmiştir. Suç gelirinin meşru kazanılmış bir mal ile karıştırıldığı durumlarda; karıştırılmış suç değerinin, takdir edilen değerine kadar müsadere edileceği; sözleşmenin 5.fıkrasında da; “suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği

¹¹⁴ “a. Örgütlü suç grubunun suç faaliyetlerine; b. İştirakinin yukarıda tanımlanan suçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını bilerek, örgütlü suç grubunun diğer faaliyetlerine; fiilen katılan kişinin eylemleri. (b) Örgütlü bir suç grubunun karıştığı ağır bir suçun işlenmesini örgütlemek, yönetmek, yardım etmek, teşvik etmek, kolaylaştırmak veya yol göstermek.”

¹¹⁵ Doğan, s. 54 (2008)

¹¹⁶ Tüzel Kişilerin Sorumluluğu: “1. Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarının karıştığı ağır suçlara iştirak etmeleri ve bu Sözleşmenin 5, 6, 8, ve 23. maddelerinde öngörülen suçlar açısından tüzel kişilerin sorumlu tutulmaları için gerekli olabilecek kendi hukuk ilkelerine uygun önlemleri alacaktır. 2. Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, tüzel kişilerin sorumluluğu cezai, medeni veya idari olabilir. 3. Bu tür bir sorumluluk, suç işlemiş olan gerçek kişilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 4. Her Taraf Devlet, özellikle bu maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin parasal müeyyideler de dahil, etkin, orantılı ve caydırıcı cezai veya cezai olmayan müeyyidelere tabi olmasını temin edecektir.”

¹¹⁷ Müsadere ve El koyma: “1 . Taraf Devletler, iç hukuklarının elverdiği en geniş biçimde aşağıdakilerin müsaderesinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır: (a) Bu Sözleşmede belirtilen suçlardan elde edilen gelir veya değeri bunlara tekabül eden malvarlığı; (b) Bu Sözleşmede belirtilmiş suçlarda kullanılmış veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçler”.

¹¹⁸ “3. Eğer suç geliri kısmen veya tamamen başka bir mala dönüştürülmüş veya çevrilmiş ise, söz konusu gelirin yerine bu mal, bu maddede belirtilen önlemlere tabi tutulacaktır.”

maldan veya suç gelirinin içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya çıkarların müsadereye tabi tutulacağı” hükme bağlanmıştır.¹¹⁹

Sözleşmenin 8.fıkrasında ise müsadere kurumunun iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar vermeden uygulanması gerekliliği düzenlenmiştir.

4.5. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Bm Sözleşmesi'ne Ek Kara, Deniz Ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol

Bu sözleşme, 4803 sayılı kanun ile 04/02/2003 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe girerek; hava, kara ve deniz yolu ile gerçekleşen göçmen kaçakçılığı suçlarını engellemek ve bu hususta mücadele etmek gayesi ile düzenlenmiştir.

Sözleşmenin birinci maddesinde; sözleşmenin uygulama alanının, “Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek olduğu ve bu protokolün sözleşme ile yorumlanacağı” belirtilmiştir.

Sözleşmenin üçüncü maddesinde göçmen kaçakçılığı suçu; “doğrudan ya da dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin temini” olarak tanımlanmıştır.¹²⁰

Sözleşmenin beşinci maddesinde; göçmenlerin, göçmen kaçakçılığı suçundan ötürü suçun konusu olmaları sebebi ile cezai sorumluluklarının doğmayacağını düzenlemiş olup; hukukumuz uygulaması ile benzerlik göstermektedir. Sözleşmenin altıncı maddesinde; sözleşmeye taraf bulunan devletler tarafından suç haline getirilecek durumlar; yedinci madde de ise; bu bağlamda taraf devletler arası iş birliği kuralları düzenlenmiştir.

¹¹⁹ “4. Eğer suç geliri meşru kaynaklardan kazanılan bir mal ile karıştırılmış ise, bu tür bir mal, dondurma veya el koymaya ilişkin yetkiler saklı kalmak kaydıyla, karıştırılmış suç gelirinin takdir edilen değerine kadar müsadereye tabi tutulacaktır. 5. Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği maldan veya suç gelirinin içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya diğer çıkarlar, bu maddede belirtilen önlemlere aynı şekil ve ölçüde tabi tutulacaktır.”

¹²⁰ Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi'ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol m.3: “(a) “Göçmen kaçakçılığı”, doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin temini anlamına gelir.”

SONUÇ

İnsanlar yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik ve siyasal istikrarsızlık, açlık, kuraklık, işsizlik, insan hakları ihlalleri, işkence, yaşam standartlarının düşüklüğü gibi birçok sebepten dolayı daha müreffeh ve iyi koşullarda hayat sürebilmek için buldukları ülkelere göç etmek istemektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, sosyal medya kullanımının artmasıyla dünya giderek küreselleşmektedir. Bunun neticesinde de dünyanın bir ucundaki kişiyle diğer ucundaki bir kişi etkileşime geçebilmekte; kişiler diğer ülkelerdeki yaşam şartları ve standartları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bu durumlar insanlarda buldukları ülkeden göç etme arzusu uyandırmaktadır. Bu göç arzusunu bazı kimseler maddi menfaat elde etmek için kullanabilmektedir. Göçmenler, girişecekleri göç hareketinin başarılı sonuçlanması, bilinmedik, olumsuz ve tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için göçmen kaçakçılığı suçunu işleyenlerle irtibata geçmektedir. Bu nedenle de gün geçtikçe göçmen kaçakçılığı suçu fiilleri artarak devam etmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda birden fazla ülkenin sınırları ihlal edildiğinden, işlenen suç nedeniyle uluslararası düzen zarar görmektedir. Bu nedenle göçmen kaçakçılığı suçuyla mücadele edebilmek için devletler uluslararası alanda iş birliğinin önemine varmış ve devletlerin beraber hareket etmeleri gerektiği bilinci oluşmuştur. Bu kapsamda uluslararası düzeyde sözleşmeler ve protokoller düzenlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçuyla mücadele kapsamında yapılan uluslararası düzenlemelerin en başında “Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Palermo Sözleşmesi ve Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol” yer almaktadır. Yapılan düzenlemelerde devletlerin göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele etmesi gerektiği, ulusal mevzuatlarında sözleşmeye uygun yasal düzenlemeler yapmaları gerektiği kararlaştırılmıştır. Ülkemiz hem hedef ülke olarak hem de Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tam ortasında olduğundan transit ülke olarak göçmen kaçakçılığı suçunun çok fazla işlendiği bir yer konumundadır. Devletimizde bu durumun son derece bilincinde olduğundan uluslararası düzenlemelere taraf olmuş; sözleşme ve protokollere uygun olarak ulusal mevzuatında yasal düzenlemeler yapmıştır. Gerek 765 sayılı ETCK 'de gerekse 5237 sayılı TCK'da göçmen kaçakçılığı suç olarak tanımlanmıştır. Hala da göçmen kaçakçılığı suçuyla etkin mücadele edebilmek için, mevzuatını suçla mücadeleye elverişli hale getirmek için gerekli değişiklikleri yapmaktadır.

İşlenen suçun göçmenlerin hayatı bakımında tehlike oluşturması, onur kırıcı muameleye maruz kalmaları, suçun birden fazla kişi tarafından beraber işlenmesi hali ve suçun örgüt

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumu nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. TCK madde 220’de suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunda hem işlenen suçtan hem de suç işlemek amacıyla örgüt kurmadan dolayı ceza verileceği hükmü mevcuttur. Aynı zamanda TCK madde 79/3’de suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesini nitelikli hal olarak kabul etmektedir. işte bu noktada göçmen kaçakçılığı suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulamada ve doktrinde tam bir uyum söz konusu değildir. Yargıtay’a göre sanıklar hakkında TCK madde 220’e göre verilmiş bir mahkumiyet kararı varsa sanıkların iki suçtandan da ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir. Doktrinde kabul edilen görüş ise TCK 220/4 maddesinin, işlenen suçla ilgili yasal düzenlemede suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunu nitelikli hal olarak kabul etmişse uygulanmaması gerektiği yönündedir. Faillerin her iki maddeden dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasının TCK madde 42’ye (bileşik suç) göre hukuka aykırı olduğu savunulmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Protokolü, göçmen kaçakçılığını tanımlarken mutlaka “dolaylı ya da doğrudan maddi ya da diğer menfaat temin etme amacını”nın bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Buna karşın Avrupa Birliği tarafından uygulanan Direktif ’te bu zorunluluk ülkelere getirilmemiş ve menfaat temin etme amacını suçun unsuru olarak belirlemek ülkelerin takdirine bırakılmıştır.

Üye ülkelerden Almanya menfaat unsurunu göçmenin sınırı geçirilmesine yardım etme açısından suçun unsuru haline getirmiş ancak failin bu suçu mükerreren işlemiş olması ya da göçmen sayısının fazla olması durumunda suçun oluşması için menfaat unsuruna gerek görülmemiştir. İtalya ise suçun oluşumu için menfaat unsurunu kabul etmemiş ancak menfaat unsurunu suçun ağırlatıcı nedeni olarak kabul etmiştir. Buna karşın Fransa menfaat unsurunu suçun oluşumu için elzem olarak görmemiştir. Yunanistan ise suçun oluşumu için menfaat unsurunu gerekli görmemiş ancak bu unsur ağırlatıcı neden olarak sayılmıştır.

Ülkede kalmaya imkân sağlama açısından ise, Almanya, Direktif ’e uygun olarak maddi menfaat temin amacını suçun unsuru olarak düzenlemiştir. Fransa herhangi bir farklı düzenleme yapmamış, İtalya ise insani nedenlerle ülke içerisindeki göçmene yardım edilmesini suç olarak düzenlememiştir. Yunanistan ise bu seçimlik hareket açısından menfaat temin amacını ağırlatıcı neden olarak düzenlemiştir.

KAYNAKÇA

Akdağ, Gül Arkan. “AB Kapısında Türkiye ve Göç Politikası”. Stratejik Öngörü. S.4, 2008.

Alan, Berlan Pars (2016) ‘Türkiye'nin Göç Yönetimine Yaklaşımı: Mevzuat ve Uygulama’ (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Andrijasevic, Rutvica (2006) ‘Lampedusa in Focus: Migrants Caught Between the Libyan Desert and the Deep Sea’ Feminist Review, C:82, S:1, s.120-125.

Artuç, Mustafa. “Göçmen Kaçakçılığı Suçu”. Terazî. Y.2, S.16, 2007.

Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökçen ve Ahmet Caner Yenidünya. Ceza Hukuku Genel Hükümler. 3. Basım, Ankara, 2007.

Atabay, Mithat (2012) 20'nci Yüzyılda Türkiye ve Balkanlar (Savaş, Barış, Göç ve Dramın Tarihi).

Ay, M.Kadir, Mehmet Özcan ve Fikret İşören. Türkiye Cumhuriyeti Hukuku Boşluk Analizi Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti. Ankara, 2007.

Basaran, Tuğba (2015) ‘The Saved And The Drowned: Governing Indifference in the Name of Security’ Security Dialogue, C:46, S:3, s.205-220.

Bayraktar, Köksal: “Göçmen Kaçakçılığı Suçu”, YÜHFD 2012, c: IX, sy: 2, Duygun Yarsuvat’a Armağan, s. 57-73.

Bayraktar, Köksal/Kurt, Gülşah: Göçmen Kaçakçılığı (Özel Ceza Hukuku, c: I, Uluslararası Suçlar), İstanbul 2016. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Göçmen Kaçakçılığına Karşı Model Kanunu, (Muhammet Kiomers Ganbari), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 19, Göç - Mültecilik - İnsan Kaçakçılığı, (Ed.: Yener Ünver), Ankara 2017, s. 21-37.

Cusumano, Eugenio (2019) ‘Straightjacketing Migrant Rescuers? The Code of Conduct on Maritime NGOs’ Mediterranean Politics, C:24, S:1, s.106-114.

Cuttitta, Paolo (2018) ‘Delocalization, Humanitarianism, and Human Rights: The Mediterranean Border Between Exclusion and Inclusion’ Antipode, C:50, S:3, s.783- 803.

Doğan, Koray: Göçmen Kaçakçılığı Suçu, 2. Baskı, Ankara 2008.

Doğan, Koray: “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma ve Aracın Müsaderesi”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 19, Göç - Mültecilik - İnsan Kaçakçılığı, (Ed.: Yener Ünver), Ankara 2017, s. 645-661.

Dursun,İsmail, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK M.220)”(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2008)

Ekşi, Nuray. Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular. 1. Basım, İstanbul, 2006.

Erel, Kemalettin. “Yargıtay Kararları Işığında Göçmen Kaçakçılığı Suçu”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Y.20, S.71, Ankara, 2007

Europol (2020, Ekim). Trafficking in human beings [Basın Bülteni], Erişim adresi <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-humanbeings> (E.T.: 19.11.2024)

Irrera, Daniela (2016) ‘Migrants, the EU and NGOs: The Practice of Non-Governmental SAR Operation’ Romanian Journal of European Affairs, C:16, S:3, s.20-35.

İçduygu, Ahmet / Erder, Sema / Gençkaya, Ömer Faruk (2014) ‘Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere’ MiReKoc Araştırma Raporları, 1, 2014.

İçer, Zafer, “Türk Ceza Kanununda Tüzel Kişiler” (Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)

Jeandesboz, Julien / Pallister-Wilkins, Polly (2016) ‘Crisis, Routine, Consolidation: The Politics of the Mediterranean Migration Crisis’ Mediterranean Politics, C:21, S:2, s.316-320.

Kaya, Ahmet. “Türkiye-Ab Üyelik Müzakerelerinde Yasadışı Göçün Önemi ve Yansımaları”. Türk İdare Dergisi. Y.79, S.455, 2007.

Kayaalp, Mustafa, "Türk Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu", Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

L'appello di Papa Francesco: "Aprite i Porti ai 49 Migranti in Mare sulla Sea Watch", s.e.t. 08.01.2019.

Mutluer, Mümtaz (2003) Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Özyakışır, Deniz (2013) ‘Göç: Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama’ Nobel.

Pallister-Wilkins, Polly (2016) ‘Interrogating the Mediterranean ‘Migration Crisis’ Mediterranean Politics, C:21, S:2, s.311-315.

Perkowski, Nina (2016) ‘Deaths, Interventions, Humanitarianism and Human Rights in the Mediterranean ‘Migration Crisis’ Mediterranean Politics, C:21, S:2, s.331-335.

Tekeli, İlhan (2007) ‘Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler’ A. Kaya ve B. Şahin (der.), Kökler ve Güzergahlar. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2018.

Triandafyllidou, Anna / Maroukis, Thanos (2012) ‘Migrant Smuggling: Irregular Migration from Asia and Africa to Europe’ Springer.

Tunç, Gökçe: “Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Karar Tahlili”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, yıl: 2, sy: 3, s. 199-211.

Ultan, Mehlika Özlem (2016) ‘Avrupa Birliğinde Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamaları’ Ankara, Nobel Yayınları.

Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, c: 2, 2. Baskı, Ankara 2014.

Yenidünya, Ali Serdar: “Göçmen Kaçakçılığı Suçları”, AD 2015, sy: 51, s. 22- 39.

Yılmaz, Sibel: “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti”, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Proje Yöneticisi: Fatih Selami Mahmutoglu), İstanbul 2008, s. 81-119.

İnternet Kaynakları:

<https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/D/E/D/C/A/5d401edf6c69a.pdf> (E.T.: 19.11.2024)

<https://acikerisim.erbakan.edu.tr/bitstreams/0f44b052-32a0-4dc6-ab17-3a4f59cd3e6e/download> (E.T.: 19.11.2024)

<https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/ZEYNEL-T.-KANGAL.pdf> (E.T.: 19.11.2024)

<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1378810> (E.T.: 19.11.2024)

https://hukukdergi.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/2005_IX_2.6.pdf (E.T.: 19.11.2024)

https://figshare.le.ac.uk/articles/thesis/Smuggling_of_migrants_in_international_law_a_critical_analysis_of_the_protocol_against_the_smuggling_of_migrants_by_land_sea_and_air_supplementing_the_United_Nations_convention_against_transnational_organised_crime/10137431/1/files/18269870.pdf (E.T.: 19.11.2024)

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf (E.T.: 19.11.2024)

https://www.icmpd.org/file/download/54169/file/A%2520study%2520on%2520smuggling%2520of%2520migrants_full%2520study.pdf (E.T.: 19.11.2024)

https://rodakar.iom.int/sites/g/files/tmzbd1696/files/documents/iom-study-report_migrant-smuggling-on-the-central-mediterranean-route_2020.pdf (E.T.: 19.11.2024)

<https://pure.uva.nl/ws/files/110464506/Thesis.pdf> (E.T.: 19.11.2024)

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf (E.T.: 19.11.2024)

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659450/EPRS_BRI\(2021\)659450_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659450/EPRS_BRI(2021)659450_EN.pdf) (E.T.: 19.11.2024)

https://www.icmpd.org/file/download/54169/file/A%2520study%2520on%2520smuggling%2520of%2520migrants_full%2520study.pdf (E.T.: 19.11.2024)

<https://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-yargitay-kararlari-isiginda-gocmen-kacakciligi-sucu-344u> (E.T.: 19.11.2024)